

SOCIALE EN POLITIEKE INTERVENTIES HANDBOEK

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Redacteur(en): Jonas Bernitt, Willeke van Staalduinen, Javier Ganzarain

Auteur(s): Carina Dantas, Flávia Rodrigues, Luís Dias, Anja Belavic, Ana Istvanovic, Zeljka Drausnik, Karin Stiehr, Valentina Tageo, Francesco Camonita

Credits

Wij danken alle deskundigen, professionals en anderen die zo vriendelijk waren hun ervaringen met ons te delen en ons informatie gaven over maatregelen en andere praktijken.

Copyright (c) 2022 AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Deze publicatie heeft een [Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BYSA4.0) internationale licentie.

INHOUDSOPGAVE

Achtergrond.....	5
Inleiding.....	5
Het STEP_UP-project.....	6
Opzet	7
Epidemieën en pandemieën als terugkerende gebeurtenissen	8
<i>Zwarte Dood/Vogelpest (Epidemie).....</i>	<i>8</i>
<i>1918 H1N1 / Spaanse griep (pandemie).....</i>	<i>8</i>
<i>SARS-CoV (pandemie).....</i>	<i>8</i>
<i>2009 H1N1 / Mexicaanse griep (pandemie).....</i>	<i>9</i>
<i>MERS (Pandemie)</i>	<i>9</i>
<i>SARS-CoV-2 Coronavirus (pandemisch)</i>	<i>9</i>
Pandemische fasen	10
<i>Vroege opsporing</i>	<i>10</i>
<i>Vroege uitbraak.....</i>	<i>11</i>
<i>Epidemische ziekte of pandemisch stadium</i>	<i>11</i>
<i>AIExit-strategie en openstelling.....</i>	<i>12</i>
Maatregelen	13
Communicatiemaatregelen.....	15
<i>Vertrouwen kweken in communicatie over volksgezondheid.....</i>	<i>19</i>
<i>Maatschappelijke waarden, emoties en verhalen integreren</i>	<i>21</i>
<i>Maatregelen tegen desinformatie.....</i>	<i>23</i>
<i>Communicatie institutionaliseren en strategieën op maat maken voor verschillende doelgroepen.....</i>	<i>25</i>
<i>Publieke betrokkenheid bevorderen</i>	<i>27</i>
Sociale maatregelen.....	29
<i>Preventieve maatregelen.....</i>	<i>30</i>
<i>Opsporingsapps</i>	<i>32</i>
<i>Testmaatregelen.....</i>	<i>35</i>
<i>Quarantaine / Zelfisolatie.....</i>	<i>37</i>
Zorgmaatregelen	40
<i>Opsporen van contacten.....</i>	<i>44</i>
<i>Een isolatieafdeling oprichten</i>	<i>47</i>

<i>Meer personeel en trainingen voor werknemers die nieuwe taken uitvoeren</i>	49
Politieke maatregelen	52
<i>Een taskforce opbouwen</i>	53
<i>Financiële middelen/subsidies</i>	54
<i>Lockdown</i>	55
<i>Beperkingen voor bedrijven / scholen / openbare diensten / massabijeenkomsten</i>	57
<i>Vaccinatiemaatregelen</i>	59
Conclusies en perspectieven	61
Projectresultaten	63
Bronnen en eindnoten	64

Achtergrond

Inleiding

Dit handboek over sociale en politieke interventies is bedoeld om de EU-landen gerichte handleidingen en inzichten te bieden over gezondheids- en maatschappelijke zorg en beleids- en sociale maatregelen. Het laat zien welke maatregelen geschikt zijn voor preventie en beheersing van overdraagbare ziekten in verschillende contexten en fasen en in welke mate communicatie doorslaggevend is voor de succesvolle uitvoering ervan.

De COVID-19 pandemie had een sterke invloed op het dagelijks leven en kende wereldwijd een ongekende uitdaging voor de gezondheids- en zorgstelsels. Er zijn tal van maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de dringende zorgbehoeften van de zieken, terwijl ook op alle mogelijke manieren is geprobeerd de langetermijneffecten voor kwetsbare mensen te beperken. Sinds de eerste gevallen opdoken, hebben landen verschillende strategieën ontwikkeld, diensten aangepast en een breed scala aan innovaties ingevoerd, die allemaal flexibiliteit vereisen, vooral met het oog op de verzorging van mensen. Een op samenwerking gebaseerde leiderschapsaanpak bleek essentieel. Samenwerken in partnerschap, investeren in participatief burgerschap, is van groot belang.

De noodtoestand, het gebruik van telewerken, sociaal afstand houden en alle andere methoden en maatregelen die zijn ingevoerd, gaven inzicht in de grootste kwetsbaarheden van de samenleving. Zij brachten veranderingen met zich mee in werk, onderwijs, hulpmiddelen en routines met mogelijke gevolgen op lange termijn. Jongere en meer digitale generaties hebben het gemakkelijker gevonden om zich aan te passen aan het leven "op afstand" tijdens beperkingen. Volwassenen met lagere kwalificaties en vaardigheden moesten worden ondersteund met gerichte informatie, vooral over gezondheid. Zij hadden ook behoefte aan hulp omdat ze door minder digitale vaardigheden werden belemmerd bij het zoeken naar betrouwbare informatie.

Naast alle innovaties en ideeën die worden en zijn ontwikkeld en nieuwe manieren om diensten te verlenen, is er de noodzaak om aandacht te hebben voor het vergroten van de competenties van hulpverleners, zodat ze voorbereid zijn op dergelijke noodsituaties in de toekomst.

Dit zijn onder andere de doelen van het STEP_UP project. Naast de Handleiding heeft STEP_UP een educatief online spel en een workshopmethode om te gebruiken en te leren.

Het STEP_UP-project

Het STEP_UP-project wordt gecoördineerd door SHINE 2Europe, gevestigd in Portugal. De andere partners zijn: het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid (CIPH), WISE Angle uit Spanje, het Instituut voor Sociale Infrastructuur (ISIS) uit Duitsland en AFEdemy uit Nederland.

STEP_UP betekent 'Stop Epidemic Growth Through Learning'. Het algemene doel van het project is het creëren van een interactief educatief spel dat helpt om mogelijke reacties op een pandemische uitbraak vast te stellen en het effect daarvan op de samenleving en de verspreiding van overdraagbare ziekten te beoordelen. Het spel is ontwikkeld voor volwassenen zoals **zorgprofessionals, leiders, informele zorgverleners** en **vrijwilligers**, maar kan ook door anderen worden gespeeld. De spelers maken kennis met de impact van gedrag tijdens de verspreiding van een pandemie en de komst van noodsituaties. Zo kunnen ze leren over communicatie, sociale preventie, zorg en politieke maatregelen, en de gevolgen daarvan op verschillende niveaus. (Zie de **Projectresultaten** om meer te weten te komen over het spel).

Omdat online veel informatie over pandemieën en epidemieën beschikbaar is, is het moeilijk te weten welke informatie betrouwbaar is of niet. Daarom is het voorbereiden van de juiste en boeiende trainingsmethoden voor volwassenen een must. Om dit te bereiken werd een leerplankader ontwikkeld om interactief onderwijs voor volwassenen te stimuleren.

Om betrouwbare informatiebronnen verder te ondersteunen en te rapporteren over maatregelen tegen overdraagbare ziekten, is binnen het STEP_UP-project ook een digitale databank opgezet (meer informatie onder het **Projectresultaten** sectie). In deze database staan meer dan 200 maatregelen die in de praktijk zijn toegepast. De database kan ook worden geraadpleegd per land of gebied met behulp van verschillende filters en is beschikbaar in het Engels en in de talen van de partners.

Als resultaat van het project beoogt dit handboek gemakkelijk te begrijpen en betrouwbare informatie te verstrekken over hoe om te gaan met pandemische situaties. Op basis van interventies uit de praktijk biedt het gerichte handleidingen en inzichten over communicatie-, maatschappelijke, gezondheidszorg- en beleidsmaatregelen voor EU-landen. Het doel is ook uit te leggen dat er verschillende pandemische fasen zijn waarin de maatregelen een verschillend effect kunnen hebben. Het handboek biedt gemakkelijk toegankelijke en nuttige informatie aan adviseurs met praktische voorbeelden, lessen die zijn geleerd en succesvolle resultaten voor de verschillende fasen van gezondheids crises tijdens ziekte-uitbraken.

Opzet

Voor het opstellen van het Handboek heeft elke partner in het STEP_UP-project een thematisch rapport opgesteld over mogelijke reacties op COVID-19 en andere overdraagbare ziekten in een specifiek gebied. De rapporten hadden betrekking op mogelijke maatregelen tegen overdraagbare ziekten en waren als volgt verdeeld:

- **WISE** uit Spanje stelde communicatiemaatregelen samen.
- **SHINE** uit Portugal hield zich bezig met een breed scala aan sociale preventiemaatregelen.
- **ISIS** uit Duitsland vatte de beleidsmaatregelen samen.
- **CIPH** uit Kroatië verzamelde maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg.
- **AFFedemy** uit Nederland behandelde maatregelen voor de vroege opsporing van overdraagbare ziekten.

Op basis van de thematische rapporten werd een kwantitatieve enquête gehouden, waarbij de STEP_UP-doelgroepen werd gevraagd de gevonden maatregelen te evalueren. In totaal ontving de enquête 133 respondenten uit de partnerlanden en andere. De respondenten waren voornamelijk werknemers in de openbare gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, gezondheidswerkers, vrijwilligers en gemeenteambtenaren, maar ook docenten, onderzoekers of mensen uit het bedrijfsleven. Het doel van het onderzoek was vierledig: a) de gevonden aanbevelingen evalueren; b) praktische suggesties voor verbetering verzamelen; c) de inhoud van de kennis vergroten; en d) het mogelijke effect van de maatregelen schetsen. Naast de thematische rapporten en de enquête werd een online bibliotheek opgezet met meer dan 200 pandemiegerelateerde maatregelen en praktijken van partnerlanden en wereldwijd.

Het Handboek, als laatste stap in de onderzoeks cyclus, combineert de informatie uit de thematische rapporten met meer recente bevindingen, de aanbevelingen uit de STEP_UP enquête en praktische voorbeelden van maatregelen uit de virtuele bibliotheek.

In het handboek krijg je, na een inleiding over verschillende overdraagbare ziekten, een overzicht van verschillende fasen die bij pandemische situaties voorkomen. De maatregelen die in het handboek worden beschreven bestrijken vier verschillende gebieden: nadat je hebt onderzocht hoe je het vertrouwen in noodzakelijke interventies kunt vergroten of hoe je verkeerde informatie herkent in **Communicatiemaatregelen**, leer je over inspanningen die door iedereen in de samenleving kunnen worden geleverd op het gebied van **Sociale maatregelen**. **Zorgmaatregelen** bevorderen specifieke organisatorische processen en interventies in de gezondheidszorg. Het laatste deel bevat **Politieke maatregelen** die de oprichting van taakgroepen, beperkingen voor bedrijven en overheidsdiensten of vaccinatiemaatregelen omvatten.

Meer informatie over alle andere projectresultaten (thematische rapporten, STEP_UP onderzoek, virtuele bibliotheek en het educatieve spel) is te vinden onder de **Projectresultaten** sectie.

Epidemieën en pandemieën als terugkerende gebeurtenissen

Overdraagbare ziekten hebben de mensheid sinds mensenheugenis geteisterd. In veel gevallen heeft de wetenschap oplossingen kunnen vinden om de verspreiding en de last van deze ziekten onder controle te houden. Soms breekt er echter een nieuwe ziekte uit en neemt het aantal gevallen onverwacht toe (epidemie) of neemt de ziekte exponentieel toe, waardoor meerdere landen en bevolkingsgroepen worden getroffen (pandemie) voordat er doeltreffende oplossingen zijn gevonden. Het meest recente voorbeeld van zo'n pandemie is COVID-19.

Je kunt er niet van uitgaan dat zich in de toekomst geen andere noodsituaties op gezondheidsgebied zullen voordoen. Om de doelgroep van STEP_UP voor te bereiden op eventuele toekomstige uitbraken, is het ook belangrijk aandacht te besteden aan maatregelen die genomen zijn toen epidemieën of pandemieën Europa in het verleden teisterden of vergelijkbaar zijn met COVID-19.

Zwarte Dood/Vogelpest (Epidemie)

De Zwarte Dood of Pest is een builenpest die in verschillende eeuwen Europa en Azië trof. De pest maakte veel slachtoffers: volgens schattingen kwam ongeveer 50% van de bevolking om. De pest wordt verspreid door een bacil die van mens tot mens overgaat via door de lucht verspreide deeltjes, of via beten van besmette vlooiën en ratten. Symptomen zijn zwarte bulten die bloed sijpelen en pus die het lichaam bedekken. De ziekte was ongelooflijk krachtig: mensen konden gezond naar bed gaan en 's morgens dood zijn. Preventie tegen de pest bestaat uit het knaagdiervrij maken van de omgeving, het vermijden van huidcontact en het bestrijden van vlooiën op huisdieren. Pestvaccins zijn in ontwikkeling, maar zullen naar verwachting niet in de nabije toekomst commercieel verkrijgbaar zijn.

1918 H1N1 / Spaanse Griep (Pandemie)

De H1N1-griep пандemie van 1918, ook wel de "Spaanse griep" genoemd, kostte wereldwijd naar schatting 50 miljoen mensen het leven. De sterfte was hoog onder kinderen onder de 5 jaar, mensen tussen de 20 en 40 jaar en 65-plussers. Een ongewoon kenmerk van dit virus was de hoge sterfte die het veroorzaakte onder gezonde volwassenen van 15 tot 34 jaar. In die tijd was er geen vaccin om te beschermen tegen influenza en geen antibiotica om secundaire bacteriële infecties te behandelen. De bestrijding bleef beperkt tot ingrepen als isolatie, quarantaine, goede persoonlijke hygiëne, gebruik van ontsmettingsmiddelen en beperking van openbare bijeenkomsten.

SARS-CoV (Pandemie)

Severe acute respiratory syndrome (SARS) is een virale ademhalingsziekte veroorzaakt door een coronavirus dat SARS-geassocieerd coronavirus (SARS-CoV) heet. SARS werd voor het eerst gemeld in Azië in februari 2003. De ziekte verspreidde zich naar meer dan vierentwintig landen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië voordat de wereldwijde SARS-uitbraak van 2003 onder controle was. Sinds 2004 zijn er nergens ter wereld meer gevallen van SARS bekend. Over het algemeen begint SARS met hoge koorts (temperatuur > 38 graden Celsius). Andere symptomen kunnen zijn hoofdpijn, algemeen ongemak en lichaamsspijn. Sommige mensen hebben in het begin ook milde ademhalingsymptomen. De meeste patiënten ontwikkelen een longontsteking. SARS wordt verspreid door nauw contact van mens tot mens en door druppels in de lucht.

2009 H1N1 / Mexicaanse griep (Pandemie)

In 2009 dook een influenza (griep) virus op dat nog nooit eerder bij mensen was gezien. Dit virus bevatte een unieke combinatie van griepgenen die nog niet eerder bij dieren of mensen waren vastgesteld. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention schatte dat wereldwijd 150.000-575.000 mensen stierven in het eerste jaar dat het virus circuleerde. Volgens schattingen kwam 80% van deze sterfgevallen voor bij mensen onder de 65 jaar. Dit is heel anders dan bij typische seizoensgrieppepidemieën, waarbij naar schatting ongeveer 70-90% van de sterfgevallen mensen ouder dan 65 jaar betreft. Tegenwoordig is er een effectief vaccin beschikbaar. Veel jongere mensen werden in 2010 gevaccineerd.

MERS (Pandemie)

Het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) brak uit in 2012 en is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus (meer bepaald een coronavirus) met de naam Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). De meeste MERS-patiënten ontwikkelen ernstige ademhalingsziekten met symptomen van koorts, hoesten en kortademigheid. Ongeveer 3 of 4 op de 10 patiënten met MERS zijn overleden. MERS-CoV kan worden verspreid door nauw contact, zoals het verzorgen van of samenwonen met een besmet persoon. Preventieve maatregelen zijn: handen wassen, mond en neus bedekken met een tissue, persoonlijk contact vermijden en oppervlakken vaak schoonmaken en desinfecteren.

SARS-CoV-2 Coronavirus (pandemisch)

Op 31 december meldde de Chinese regering de eerste officiële gevallen van dit coronavirus aan de WHO.¹ Slechts een week later werd de ziekteverwekker SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) geïdentificeerd in Wuhan, de uitbraakplaats van het virus. Symptomen van de ziekte zijn: hoesten, koorts, rhinitis en verstoring van de reuk- en smaakzin. Een bijzonder internationaal probleem bij de aanpak van dit coronavirus is zijn sterke aanpassingsvermogen dankzij zijn polymorfe nucleotideposities. Steeds nieuwe virusvarianten, zoals de alfa, bèta en omicron mutaties, en een meestal toenemende overdraagbaarheid waren er ook de oorzaak van dat sommige landen lange tijd met het coronavirus moesten of moeten worstelen.² Wereldwijd zijn meer dan een half miljard mensen besmet met het coronavirus,³ met meer dan 6 miljoen doden (meer dan een miljoen alleen al in de VS).⁴ COVID-19 is dus de meest recente pandemie en is een grote organisatorische uitdaging geweest vanwege de snelle overdracht, waardoor sommige landen er eenvoudigweg door overrompeld werden.

De coronapandemie is bijzonder stressvol geweest voor werknemers in de gezondheidszorg. De ontwikkeling en invoering van nieuwe verpleegkundige concepten in combinatie met een reeds bestaand personeelstekort en een aanzienlijke toename van het aantal patiënten heeft geleid tot een ongelooflijke psychologische belasting van de werknemers in de gezondheidszorg. Dit houdt ook verband met het feit dat verplegend personeel tijdens de pandemie werd blootgesteld aan een van de grootste risico's, wat onder meer kwam doordat zij steeds in direct contact stonden met besmette personen.⁵

Pandemische fasen

Nu verschillende virusziekten uit het verleden zijn beschreven, is het belangrijk om de verschillende pandemische fasen beter te classificeren en de omstandigheden die ze creëren beter te begrijpen. Na een beschrijving van de vroege detectiefase zal de vroege uitbraak worden beschreven, gevolgd door de epidemische of pandemische periode en de heropenings- en normalisatiefase. Enkele maatregelen die tijdens elk van de fasen kunnen worden genomen, zullen worden gepresenteerd. Het is echter ook belangrijk te begrijpen dat sommige maatregelen niet beperkt zijn tot één specifieke periode, maar in meer dan één fase kunnen worden gebruikt.

Vroege opsporing

De eerste pandemische fase houdt in dat het virus vroegtijdig wordt opgespoord. Dit is om te leren van pandemische situaties uit het verleden, zoals SARS, Ebola en COVID-19. Toen bijvoorbeeld de eerste patiënt in Wuhan, China, werd besmet, verwachtte niemand zo'n snelle verspreiding en werd het gebrek aan paraatheid duidelijk. Wat betreft sociale en beleidsinterventies moeten de volgende vragen gesteld worden: Wat kunnen overheidsinstanties, zorgverleners en vrijwilligers doen om uitbraken het beste te beoordelen met behulp van deskundigen? Hoe kunnen we communiceren met professionals en het grote publiek, en welke voorbereidingsmaatregelen zijn geschikt en haalbaar voordat een ziekte zich zelfs maar voordoet?

Een toekomstige oplossing zou kunnen zijn om vroegtijdige opsporing van komende gezondheids crises mogelijk te maken en te voorkomen dat de noodsituatie uitgroeit tot een pandemie of epidemie. Vroege opsporing speelt een cruciale rol in alle behandelings- en preventiestrategieën en ligt ten grondslag aan een vaste volgorde:

Na blootstelling aan een gezondheidsbedreiging volgt een incubatieperiode. Gedurende die periode kan iemand besmet zijn maar zich niet bewust zijn van de ziekte of asymptomatisch zijn. In dat laatste geval kan de persoon onbewust anderen besmetten. Na het begin van de symptomen kunnen, afhankelijk van de ernst van de symptomen, allerlei gezondheid gerelateerde gedragingen en -ontmoetingen plaatsvinden. Voorbeelden zijn: informatie zoeken op internet, een e-arts raadplegen of, als de symptomen ernstiger zijn, de huisarts of de plaatselijke spoeddienst bezoeken. Daar zal een eerste diagnose worden gesteld, en kunnen monsters worden opgestuurd naar laboratoria voor een definitieve diagnose. Het tijdsverloop tussen blootstelling en bevestigde diagnose kan dagen, weken of maanden zijn, afhankelijk van het type infectie.

Snelle en nauwkeurige identificatie van het onderliggende agens (de bacterie of het virus) met behulp van diagnostische tests is essentieel om de juiste bestrijdingsmaatregel te kiezen, zoals inperking, opsluiting, antimicrobiële middelen en vaccins. Dit geldt vooral voor opkomende ziekten, zoals COVID-19, waarbij de maatschappij in een race verwickeld is om nieuwe bestrijdingsmaatregelen te ontwikkelen naarmate de ziekte zich verspreidt. Bij een uitbraak is toezicht van vitaal belang om te weten waar de inspanningen op gericht moeten worden en om de effectiviteit van interventies te beoordelen.

Wereldwijd blijven veel infecties echter onopgemerkt. Door gebrekkige diagnose-instrumenten worden infecties vaak niet gediagnosticeerd en dus niet behandeld, of in een laat stadium gediagnosticeerd wanneer behandeling minder effectief wordt. Dit leidt tot voortdurende overdracht van ernstige infecties,

en vertraging bij het opsporen van opkomende bedreigingen, wat grote menselijke en economische negatieve gevolgen heeft voor miljoenen mensen.⁶

Vroege uitbraak

De vroege uitbraakfase van een virus begint meestal met de duidelijke identificatie van de eerste besmette persoon met een nieuwe ziekte (patiënt zero/nul). Belangrijke vragen in de vroege uitbraakfase zijn hoe de veilige omgang met zorgverleners en vrijwilligers kan worden gewaarborgd, en welke technologische opsporingsmethoden beschikbaar zijn. Verder rijst in deze vroege fase de vraag hoe de pandemie kan worden ingedamd en hoe ingrijpend de maatregelen moeten zijn.

Opsporen van contacten, die ook sociaal kan worden uitgevoerd via **Opsporingsapps**, is essentieel in deze pandemische fase. Dit moet meestal gekoppeld worden aan geselecteerde **Preventieve maatregelen** in de beginfase. Daarnaast zijn communicatiemaatregelen zoals **Anti-disinformatie maatregelen** of aan **Vertrouwen kweken in communicatie over volksgezondheid** cruciaal om mogelijke valse mythen weg te nemen en de samenleving vertrouwen te geven in de maatregelen die worden ingevoerd.

Epidemische ziekte of pandemisch stadium

De epidemische of pandemische fase van een overdraagbare ziekte wordt bereikt zodra er grootschalige verspreiding plaatsvindt in de hele samenleving. Centrale vragen in deze fase zijn hoe om te gaan met het grote aantal patiënten en hoe het verplegend personeel dienovereenkomstig te ondersteunen. Daarnaast moeten politieke vragen worden gesteld hoe het aantal ziekenhuisopnames kan worden beteugeld met maatregelen als sluitingen, en welke sociale en communicatieve interventies moeten worden genomen om de samenleving te beschermen en haar perceptie van gevaar te vergroten.

Bijzonder cruciaal tijdens deze pandemische fase zijn organisatorische maatregelen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld **Meer personeel en trainingen voor werknemers die onbekende taken uitvoeren** kunnen ertoe bijdragen dat ook met bestaand personeel efficiënter wordt gewerkt. Op politiek niveau gaat het er ook om de gezondheidssector te steunen door belangrijke **Financiële middelen/subsidies** materialen als testkits en beschermingsmiddelen te bekostigen of de salarissen te verhogen en bonussen uit te keren aan het gezondheidspersoneel. Een uitgebreid **Lockdown** kan worden gebruikt om overdracht door contact te voorkomen. In de sociale context van persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit, **Quarantaine / zelfisolatie** kan de voortplanting van een ziekte verminderen.

Exitstrategie en openstelling

De laatste pandemische fase treedt op wanneer over een langere periode een aanhoudende daling van het aantal besmettingen wordt waargenomen. De vraag in deze situatie is echter hoe men terug kan keren naar de normaliteit.

Landen als **China**, bijvoorbeeld, hebben een technologische oplossing gebruikt en een op kleuren gebaseerde applicatie voor mobiele telefoons ontwikkeld om hun bevolking te vertellen wat hun huidige status en rechten zijn. In het geval van een infectie, bijvoorbeeld, verschijnt een rood lampje om 14 dagen isolatie voor te schrijven. Dankzij deze gerichte technologische oplossing zou het niet-getroffen deel van de bevolking normaal moeten kunnen leven, terwijl het besmette deel zich na de quarantaine weer mag testen.

De **Spaanse** regering probeert sinds eind maart 2022 een andere aanpak. In hun exit-strategie streven ze naar de zogenaamde 'fluisatie' van het virus, d.w.z. de geleidelijke behandeling van COVID-19 als een normale griep. Dit is bedoeld om de omstandigheden geleidelijk weer normaal te maken.⁷

Een ander beleid werd gevoerd door **Nederland**, dat in maart 2022 al zijn preventieve maatregelen tegen Corona ophief en alleen doorging met de observatie van het virus.⁸

Vaccinatie De exit-strategie en de openstellingsfase zijn ook sterk afhankelijk van succesvolle maatschappelijke **Vaccinatiemaatregelen**. Deze moeten worden genomen wanneer veilig gebleken vaccins klaar zijn voor gebruik. Om een vaccinatiecampagne succesvol uit te voeren is het ook essentieel om **Vertrouwen kweken in communicatie over volksgezondheid** de samenleving te overtuigen. Samen met een aangepast gebruik van **Preventieve maatregelen** en vaccinatie kunnen een verhoogde risicoperceptie en vertrouwen in de gezondheidszorg door middel van communicatie een belangrijke interventie zijn om de voortdurende verspreiding van overdraagbare ziekten te voorkomen. Deze aanpak is nodig om een enorme impact te hebben op het beëindigen van een epidemie of een pandemie.

Maatregelen

Dit tweede deel van het handboek beschrijft specifieke maatregelen en achtergrondinformatie over de uitvoering. Een overzicht staat hieronder:

Communicatiemaatregelen

- Vertrouwen kweken in communicatie over volksgezondheid
- Integreer maatschappelijke waarden, emoties en verhalen
- Anti-disinformatie maatregelen
- Communicatie institutionaliseren en strategieën op maat maken
- Publieke betrokkenheid bevorderen

Sociale maatregelen

- Preventieve maatregelen
- Opsporingsapps
- Testmaatregelen
- Quarantaine / zelfisolatie

Zorgmaatregelen

- Opsporen van contacten
- Een isolatieafdeling oprichten
- Meer personeel en trainingen voor werknemers die onbekende taken uitvoeren

Politieke maatregelen

- Een taskforce opbouwen
- Financiële middelen/subsidies
- Lockdown
- Beperkingen van bedrijven / scholen / openbare diensten / massabijeenkomsten
- Vaccinatiemaatregelen

Elke maatregel wordt hieronder beschreven. Ze gaan vergezeld van een effectbeoordeling, mogelijke suggesties voor verbetering en praktische voorbeelden van hoe elke maatregel is toegepast. In de inleiding op de verschillende toepassingsgebieden vind je nuttige handleidingen en achtergrondkennis. Daarnaast vind je enkele links naar scènes uit het STEP_UP spel. Meer informatie is beschikbaar in de **Projectresultaten** sectie. Links naar scènes worden gegeven ter ondersteuning van het leren over praktische toepassingen en om het spel te ervaren.

COMMUNICATIE- MAATREGELEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Communicatiemaatregelen

Er bestaat geen 'beste praktijk' voor communicatie tijdens een complexe noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. De ervaring leert ons echter een aantal principes die kunnen bijdragen tot een succesvolle strategie.

Vershillende gidsen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Amerikaanse Centers for Disease Prevention and Control (CDC), en andere organisaties schetsen hoe een goede communicatie mogelijk is op basis van lessen uit eerdere gezondheids crises, waaronder Ebola en Zika.⁹

Ondanks de overvloed aan gidsen is het belangrijk te wijzen op de belangrijkste factor waardoor COVID-19 verschilt van eerdere crises, deels vanwege de grote toegang tot communicatietechnologieën. "Dit is de eerste pandemie van zijn soort in het tijdperk van de sociale media," legt K. Vish Viswanath uit, Lee Kum Kee hoogleraar gezondheidscommunicatie en directeur van het programma Toegepaste Risicocommunicatie voor de 21st eeuw aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Door de verzadigde informatieomgeving raken we overweldigd, ook al behandelt elk medium de informatie op een zorgvuldige en verantwoorde manier, vooral de reguliere pers", legt hij uit. "De collectieve blootstelling veroorzaakt stress. Mensen worstelen met de vraag hoe ze de vloed van informatie die hen overspoelt kunnen tegenhouden."¹⁰

Het is ook van belang te benadrukken dat de meeste rapporten en publicaties zich richten op risicocommunicatiestrategieën. Studies suggereren dat risicocommunicatiestrategieën een effectieve niet-farmaceutische interventie zijn voor COVID-19;¹¹ andere interventies zijn reisbeperkingen, fysieke afstand of persoonlijke beschermingsmiddelen - die elk op hun beurt duidelijke communicatie vereisen. Bovendien is nauwkeurige communicatie over de versnelde goedkeuring van politieke maatregelen en het gebruik van noodfondsen van cruciaal belang om de transparantie en verantwoording van regeringsbesluiten te vergroten. Ten slotte is de rol van communicatie en overheidsinspanningen om vertrouwen in vaccins op te bouwen ongetwijfeld duidelijk geworden, zoals de OESO heeft benadrukt, die ook een reeks goede praktijken en geleerde lessen heeft verzameld.¹²

Vershillende studies hebben hun analyse toegespitst op het identificeren van lessen uit de sociale psychologie en de cognitieve wetenschap die informeren hoe je met duidelijkheid en motiverend kunt communiceren om gedragsveranderingen aan te moedigen. Desondanks is er nog geen volledig inzicht in de mate waarin kennis over gedrag in de context van COVID-19 gedrag echt kan veranderen.¹³

In het algemeen kunnen we vaststellen dat risicocommunicatie steeds vaker wordt gepland en uitgevoerd in combinatie met het betrekken van de samenleving. De directe, eenrichtingscommunicatie, die kenmerkend was voor de eerste fasen van de COVID-19 is verschoven naar de betrokkenheid van de samenleving en participatieve benaderingen die bijdragen aan de beheersing en uitroeiing van uitbraken¹⁴.

Communicatiemaatregelen zijn de eerste van de vier verschillende categorieën interventies in dit handboek. De reden hiervoor is dat evenwichtige communicatie over de maatregelen in de andere hoofdstukken essentieel is voor het gebruik en het algemene risicobewustzijn van de samenleving tijdens een pandemie. Nadat de belangrijkste uitdagingen zijn gepresenteerd, zijn de aanbevelingen bedoeld om de communicatie en het begrip in toekomstige pandemische situaties te helpen verbeteren.

Door wie en waar kunnen communicatiemaatregelen worden ingevoerd?

Communicatiemaatregelen kunnen op bijna alle niveaus worden genomen: iedereen heeft het recht zijn mening te geven. Maar ook verschillende instellingen en organisaties zoals sportclubs of maatschappelijke organisaties kunnen communiceren. De in dit hoofdstuk genoemde communicatiemaatregelen kunnen zowel individueel als institutioneel worden toegepast in informele en overheidsomgevingen.

Belangrijkste uitdagingen voor effectieve communicatie

Veel contextuele en gedragsfactoren beïnvloeden het effect van communicatie tijdens gezondheids crises.

De communicatie wordt aangepast aan veranderende informatiebehoeften

- Leão et al. rapporteren gegevens van een inhoudsanalyse van 293 vragen die tijdens de eerste maanden van de pandemie in Portugal werden voorgelegd aan forums op internet, radio, kranten en tv-zenders. Zij vonden bij het publiek een grote mate van onzekerheid en twijfel over medische zaken, infectiebeheersing, praktische zaken betreffende de lockdown en andere aanverwante maatregelen.¹⁵
- "Elke crisis heeft een levenscyclus en emotionele toestanden en behoeften variëren met de stadia van de cyclus". Uitgaande van deze veronderstelling wordt in de door McKinsey (2020) uitgebrachte gids voor leiders een crisis ingedeeld in drie evoluerende stappen, waarvan communicatoren zich bewust moeten zijn: (a) in de eerste fasen van de crisis richten regeringen en belangrijke media zich eerst op duidelijke, eenvoudige instructies over fysieke afstand nemen en "lockdown"-richtlijnen; (b) als de mensen veiligheidsinstructies beginnen op te volgen, verschuift de communicatie en richt zich op aanpassing aan verandering en onzekerheid, c) ten slotte, wanneer het einde van de crisis in zicht komt (wat in een breder perspectief nog te vroeg is), zal de communicatie erop gericht zijn de mensen te helpen de omvang en de gevolgen ervan te begrijpen.¹⁶

Mensen begrijpen het wetenschappelijke proces over het algemeen niet

- Wetenschappelijk onderzoek was in ontwikkeling zolang maatregelen werden uitgevoerd. Zo ontwikkelden zich richtlijnen over maskers, vaccins voor afzonderlijke leeftijdsgroepen en veilig en onveilig gedrag.
- In een tijdperk dat gedomineerd wordt door sociale media, en het wantrouwen van de overheid zou dit bij het publiek het verkeerde gevoel kunnen overbrengen dat "de wetenschap van gedachten veranderde en met tegenstrijdige aanbevelingen kwam, flip-flopping over kwesties". Maar: "Zo gaat dat nu eenmaal in de wetenschap. Het gaat er altijd om je standpunt te veranderen op basis van nieuwe informatie".¹⁷

Informatieverwerking wordt beïnvloed door stress en onzekerheid

- In het algemeen zouden mensen informatie niet kunnen horen, onthouden of verkeerd interpreteren.
- Mensen houden vast aan overtuigingen en zullen wellicht minder snel overgaan tot gedrag dat zij als contra-intuïtief ervaren.
- Mensen kunnen "confirmation bias" vertonen, d.w.z., de neiging om informatie die onze eigen overtuigingen bevestigt, te bevoordelen, te zoeken, te interpreteren en te onthouden. Volgens sommige deskundigen zou dit een van de rechtvaardigingen kunnen zijn voor de oproepen tot kalmte die de Spaanse autoriteiten in maart 2020 uitbrachten, ondanks de alarmerende informatie uit andere landen zoals China, Zuid-Korea en Italië.¹⁸
- Hoe boodschappen worden geïnterpreteerd wordt ook beïnvloed door de neiging van mensen om "optimisme bias" te vertonen, d.w.z. het overschatten van de waarschijnlijkheid van positieve gebeurtenissen in onze toekomst en het onderschatten van de waarschijnlijkheid van negatieve gebeurtenissen. Een dergelijk menselijk patroon blijkt het vasthouden aan gedragsverandering te verminderen.¹⁹

Emoties en sociale banden beïnvloeden risicoperceptie en besluitvorming

- Emoties zoals angst vormen de basis voor risicobeoordelingen. Boodschappen die angst aanwakkeren zijn echter meestal alleen succesvol om gewenst gedrag te krijgen als mensen denken dat het werkt.²⁰
- Onder stress neigen mensen naar kuddegedrag, waarbij ze beslissingen nemen op basis van het gedrag van anderen. Een studie toonde aan hoe individuen reageerden op de paniekaankopen van anderen na de uitbraak van COVID-19: niet alleen bevestigde dit de angst, maar ze waren ook geneigd ze na te doen.²¹
- Sociale waarden en normen onder gelijken (bv. familie, vrienden, buurt) beïnvloeden de waarschijnlijkheid om een bepaald gedrag te vertonen. Sociale netwerken kunnen zowel gunstig als schadelijk gedrag bevorderen.
- Culturele normen en culturele identiteit spelen een belangrijke rol in de manier waarop mensen beslissingen nemen, maar kunnen ook ten grondslag liggen aan het ziekterisico. Boodschappen moeten zodanig worden geformuleerd dat ze cultureel relevant zijn voor de doelgroep.²²

Stigma en verkeerde informatie leiden tot het ontstaan van schadelijke stereotypen

- Het Internationale Kinderenodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) definiëren sociaal stigma in de context van gezondheid als "de negatieve associatie tussen een persoon of een groep mensen met bepaalde kenmerken en een specifieke ziekte". De vele onbekende aspecten van ziekten en de daarmee gepaard gaande angsten hebben de stereotypen gevoed.²³
- Op hun beurt kunnen mensen die bang zijn om gestigmatiseerd te worden, ervan afzien om zich te laten screenen, diagnosticeren en in quarantaine te gaan.
- De verantwoordelijkheid voor het voeden en versterken van stigma's wordt collectief gedeeld door beleidsmakers, burgers en vooral journalisten. Sommige media hebben zich bijvoorbeeld gericht op het speculeren over de bron van COVID-19, door te proberen in elk land 'patiënt zero/nul' aan te wijzen.

Voorgestelde scènes met communicatiemaatregelen in het STEP_UP-spel

Scène 7

Help **Katharina Fisher** om nuttige informatie te verzamelen op een infoblad en gebruik vertrouwenwekkende communicatie.

Sociale waarden en emoties integreren

Publieke betrokkenheid

Scène 15

Help **Dr. Francis Nelson** valse informatie te ontmantelen en steun hem met behulp van betrouwbare communicatie.

Vertrouwen in de volksgezondheid

Anti-desinformatie maatregelen

Scène 23

Help **minister van Volksgezondheid Britta Johnson** te communiceren over de vaccinatiecampagne en de samenleving te voorzien van betrouwbare informatie.

Communicatie institutionaliseren

[KLIK HIER OM NAAR HET STEP_UP SPEL TE GAAN](#)

Beschrijving en mogelijke gevolgen

Vertrouwen is het belangrijkste principe bij communicatie met anderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor communicatie over risico's en volksgezondheid. Deskundigen zijn het erover eens dat vertrouwen een "vitale motor" is voor gedragsverandering en aanvaarding van maatregelen. Redenen voor wantrouwen zijn divers en houden verband met structurele, historische en culturele factoren die ook kunnen leiden tot desinformatie (Zie *Anti-desinformatie maatregelen*). Inzicht hierin is de sleutel tot het ontwikkelen van strategieën om vertrouwen op te bouwen.

Zonder vertrouwen zullen mensen niet geloven in of handelen naar de informatie van gezondheidsfunctionarissen of deskundigen.²⁴ Uit recente wereldwijde gegevens blijkt dat mensen het meeste vertrouwen hebben in informatie van wetenschappers, artsen en gezondheidsdeskundigen (68%), gevolgd door de WHO (56%).²⁵

Vertrouwde en geloofwaardige instellingen moeten zich echter niet alleen richten op risicocommunicatie en boodschappen ter ondersteuning van de toepassing van volksgezondheidsmaatregelen: tijdens een crisis zijn tijdige en nauwkeurige updates over het gebruik van noodhulpfondsen van fundamenteel belang om de transparantie en de publieke verantwoordingsplicht te vergroten.²⁶

Bovendien was dit een crisis die argumenten rond persoonlijke autonomie en individuele rechten en vrijheden aanscherpte en vernieuwde. Het heeft een interessant debat op gang gebracht over de vraag in hoeverre communicatie over gezondheid ook democratisch kan zijn als ze vormen van democratische praktijk aanmoedigt.²⁷ Daarom is het ook belangrijk dat communicatoren respect overbrengen en de overtuiging dat ze het publiek vertrouwen, omdat dit eerder medewerking zal uitlokken.²⁸

De in het STEP_UP-project ondervraagde zorgmedewerkers noemden een hogere acceptatie van de maatregelen als een positief resultaat van betrouwbare communicatie. Anderzijds stelden zij dat bij toekomstige pandemieën de eerste onzekerheden over de ziekten vanaf de eerste dag gecommuniceerd moeten worden, omdat deze eerlijkheid ook het vertrouwen versterkt. Ze stelden ook voor om communicatietraining aan te bieden als mogelijke oplossing om ziekenhuispersoneel beter voor te bereiden op het verstrekken van betrouwbare informatie.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Erken onzekerheid; leg uit wat bekend/onbekend is.
- Wees eerlijk en erken als je geen antwoord hebt.
- Wees transparant, leg uit welke acties worden ondernomen en waarom.
- Maak bekend welk bewijs is gebruikt om aanbevelingen te doen voor de volksgezondheid, wie is geraadpleegd en welke scenario's en afwegingen zijn overwogen.
- Maak gebruik van verantwoordingsmechanismen, zoals het vrijgeven van verteerbare informatie over COVID-19-uitgaven en het effect daarvan.
- Vertrouw op boodschappers die bekwaam en deskundig zijn.
- Wees consequent bij het uitbrengen van berichten.
- Gebruik eenvoudige boodschappen.
- Corrigeer verkeerde informatie (zie *Anti-disinformatie maatregelen*).

Niet doen

- Te veel geruststellen.
- Onrealistische verwachtingen koesteren.
- Te veel aandacht vestigen op verkeerde informatie.

Vertrouwen kweken door deskundigen

Duitsland: Voormalig bondskanselier Angela Merkel gebruikte wetenschap en duidelijke uitleg van de epidemiologische basis voor de lockdownstrategie van haar regering.²⁹ Enzo lanceerde Christian Dorsten, een vooraanstaand coronavirusviroloog in Duitsland en adviseur van Angela Merkel, in februari een podcast om de wetenschap achter het virus en het laatste onderzoek ernaar uit te leggen.

Spanje: Tijdens het hoogtepunt van de crisis koos de Spaanse regering er al snel voor om berichten over gezondheid en wetenschap te delegeren aan het hoofd van het coördinatiecentrum voor gezondheidswaarschuwingen van het ministerie van Volksgezondheid, Dr. Fernando Simón. Via dagelijkse reportages op de Spaanse nationale televisiezenders werd Simón al snel de stem van de wetenschap. Zijn uitzendingen om ongeveer 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag werden een dagelijks gegeven voor de Spaanse burgers om de laatste ontwikkelingen in de nationale epidemiologische situatie te vernemen.³⁰

Portugal: Om vertrouwen te wekken in de nationale vaccinatiecampagne wierf het Portugese directoraat-generaal Gezondheid 5000 micro-influencers aan die betrouwbare informatie konden verstrekken aan de samenleving. Dankzij deze persoonlijke en sociale aanpak hielp dit besluit al vroeg in de crisis twijfels weg te nemen en heeft het er ook toe bijgedragen dat Portugal nu een van de hoogste vaccinatiepercentages in Europa heeft.³¹

Beschrijving en mogelijke gevolgen

Elke samenleving heeft een sociaal contract dat een kader vormt voor de manier waarop we handelen en voorrang geven aan beslissingen en keuzes. Een van de belangrijkste lessen voor een wereldwijde reactie op een pandemie is dat de culturele logica van verschillende samenlevingen hun preventiestrategieën vormgeeft en beïnvloedt.³²

Een recente studie in de VS bevestigde de noodzaak van het bevorderen van pro-sociale waarden: vergeleken met boodschappen die angst inboezemen, bleken pro-sociale boodschappen die een positieve emotionele toestand kunnen opwekken effectiever te zijn voor het accepteren van maatregelen zoals zelfisolatie.³³ Bovendien is gebleken dat een hoog niveau van burgerzin en vrijwillige samenwerking de collectieve inspanningen om deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid te overwinnen kunnen versterken, zoals het geval was in Zuid-Korea.

De in het kader van het STEP_UP-project geïnterviewde vrijwilligers en hulpverleners verklaarden dat de positieve resultaten van het bevorderen van pro-sociale waarden onder meer bestonden uit het versterken van het sociale gevoel van solidariteit en de rol van persoonlijke verantwoordelijkheid in de pandemie. Aan de andere kant verklaarden de geïnterviewden dat de bevordering van deze waarden sommige delen van de bevolking niet had bereikt en dat het nodig zou zijn om het debat te openen zonder te veel op waarden te focussen om de maatregel nog effectiever te maken.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Richt je op boodschappen van solidariteit, vriendelijkheid en liefde.
- Beroep op het 'algemeen' belang.
- Koppel gedragingen aan de identiteit van mensen.
- Focus op mensen die gewenst gedrag aannemen.
- Schets verhalen die samenwerking van het publiek aanmoedigen.
- Mensen die hersteld zijn van COVID-19 mobiliseren om op te treden als kampioenen van de samenleving om sociaal vertrouwen en hoop op te bouwen.

Niet doen

- Vestig geen aandacht op ongewenst gedrag.
- Schrik niet af, maar geef voldoende informatie voor de ontvangers om "gepast ongerust" te zijn.
- Gebruik geen militaristische analogieën/metaforen die stress en angst kunnen vergroten.
- Gebruik geen bewoordingen of verhalen die discriminatie of segregatie kunnen aanmoedigen.

Anti-informatiemaatregelen in de praktijk

Nieuw-Zeeland: Jacinda Ardern streamde haar gesprekken met gewone Nieuw-Zeelanders om hun verhalen en adviezen te delen in "Gesprekken via COVID".³⁴ Op 25 maart, toen de nationale lockdown van het land begon, nam Ardern vanaf haar bank thuis een boodschap op om haar medeleven te betuigen.³⁵

Italië: Premier Giuseppe Conte is geciteerd als de bouwer van memorabele zinnen in zijn toespraken die aandringen op nationale opoffering, goede wil en gemeenschappelijke waarden. Een opmerkelijk voorbeeld was het concept van "vandaag uit elkaar blijven zodat we morgen weer kunnen knuffelen".³⁶

Communicatiemaatregelen

Anti-disinformatie maatregelen

Beschrijving en mogelijke gevolgen

Kort na de uitbraak van het coronavirus begon desinformatie over de pandemie. Volgens Vera Jourava, vice-voorzitter van de Europese Commissie: "De COVID-19 pandemie ging gepaard met een ongekennde 'infodemie'". Tot de valse beweringen behoorden verklaringen volgens welke het virus werd verspreid als voorwendsel voor gedwongen massavaccinatie; een andere beweerde dat de pandemie een manier is voor Microsoftoprichter Bill Gates om samen met de EU mensen in de gaten te houden.³⁷ Anti-desinformatie maatregelen zijn bedoeld om dergelijke samenzweringstheorieën tegen te gaan.

Desinformatiestrategieën komen bij alle pandemieën voor. Doelgroepen van tegenmaatregelen zijn complottheoretici, leden van online platforms, mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen en het grote publiek dat geïnformeerd moet worden over onjuiste informatie.

Anti-desinformatiemaatregelen gaan valse beweringen tegen en voorzien individuen van argumenten tegen samenzweringsverhalen. Dergelijke maatregelen dragen bij tot de bestendinging van het vertrouwen (zie *Vertrouwen kweken in communicatie over volksgezondheid*) in medische en democratische systemen, en helpen om het aantal personen dat bereid is zich te laten vaccineren te verhogen (zie *Vaccinatiemaatregelen*).

De in het STEP_UP-project geïnterviewde vrijwilligers en hulpverleners verklaarden dat de positieve resultaten van de maatregelen onder meer waren dat sommige mensen rustiger werden en dat de perceptie van hoe gevaarlijk de pandemie werkelijk was, zich ontwikkelde. Anderzijds verklaarden de geïnterviewden dat de anti-desinformatie strategie vooral effect had op de mensen die al in preventieve maatregelen geloofden.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Laat je leiden door wetenschappelijk bewijs en betrouwbare bronnen om desinformatie te herkennen.
- Als je desinformatie tegenkomt, onderneem dan actie om tegen te gaan.
- Op individueel niveau is het bijvoorbeeld mogelijk om berichten op sociale media te rapporteren en te blokkeren.
- Als je de middelen hebt, huur dan een klein team in om desinformatie op te sporen.
- Als je de middelen hebt, begin dan een campagne om desinformatie te voorkomen. Je zou bijvoorbeeld een pagina op sociale media kunnen beginnen die gericht is op lokale desinformatie en complottheorieën. Een andere mogelijkheid zou zijn om informatiefolders op te stellen en die in je omgeving te verspreiden.

Niet doen

- Vertrouw niet op onofficiële informatie die je niet geverifieerd hebt en laat je leiden door wetenschappelijke bevindingen.
- Denk niet dat verkeerde informatie vanzelfsprekend als zodanig herkenbaar is en vestig er altijd de aandacht op als je valse feiten tegenkomt.

Anti-desinformatiemaatregelen in de praktijk

EU: In september 2020 stelde het Europees Parlement een speciale commissie in om buitenlandse cyberaanvallen op te sporen en te bestrijden die worden gebruikt om verkeerde informatie te verspreiden over COVID-19. De Europese Commissie heeft online platforms gevraagd nauw samen te werken met onafhankelijke fact-checkers en maandelijks verslag uit te brengen over hun inspanningen om nepnieuws te bestrijden. Volgens de Europese Commissie zijn positieve resultaten te zien.

Portugal: Om desinformatie tegen te gaan, stuurden het Nationaal Agentschap voor Noodsituaties en Burgerbescherming (ANEPC) en het Directoraat-generaal Gezondheid in Portugal sms-waarschuwingen met betrouwbare informatie naar burgers. Daarnaast verspreidde het Portugese ministerie van Binnenlandse Zaken informatiefolders om de bevolking adequaat te informeren en besmettingen te voorkomen.

Nederland: In 2020 gaf Nederland een NL-Alert uit (op de mobiele telefoon van mensen) om burgers te herinneren aan de belangrijkste regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en desinformatie aan te pakken. Het alarm werd in heel Nederland verstuurd door het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag en werd ook getoond op veel digitale billboards en vertrektijdsschermen die in het openbaar vervoer worden gebruikt.³⁸

Beschrijving en mogelijke gevolgen

Institutionele voorzieningen voor communicatie zijn essentieel ter ondersteuning van niet-medische interventies tijdens een pandemie. In dit verband is het van belang duidelijk aan te geven welke instellingen juiste informatie verspreiden. Daarnaast vaste voorzieningen zoals telefonische meldpunten instellen of vaste tijden voor nieuwe aankondigingen te geven. Soms hebben landen zonder communicatie-eenheden moeite gehad om in de loop der tijd consistente informatie te verstrekken of de burgers snel op de hoogte te brengen van veranderingen in de richtlijnen. Aan de andere kant garandeert institutionalisering van de communicatie in overheidsinstellingen de nodige middelen en innovatieve capaciteit om nieuwe instrumenten en diensten in te zetten, nauwkeurige informatie voor te bereiden en overtuigende datavisualisaties te publiceren.

In dit verband is het belangrijk in gedachten te houden dat het grote publiek voor communicatiedoelinden niet eenvormig is, maar bestaat uit een combinatie van subgroepen. Vrouwen, oudere volwassenen, adolescenten, jongeren, kinderen, gehandicapten, autochtone bevolkingsgroepen, vluchtelingen, migranten en minderheden kunnen veel sociaaleconomische achterstand ervaren en zijn daardoor waarschijnlijk kwetsbaarder in noodsituaties.³⁹ Uiteenlopende sociale en economische contexten, kwetsbaarheden, verschillende levenservaringen en demografische kenmerken vereisen dat communicatoren een aanpak op maat hanteren. Ongelijke toegang tot informatie en geletterdheid vereist ook verschillende communicatiemiddelen en -kanalen, omdat groepen met verschillende niveaus van ICT-vaardigheden en uiteenlopende benaderingen van zorggerelateerde activiteiten de pandemie verschillend hebben ervaren.⁴⁰

De in het kader van het STEP_UP-project geïnterviewde gemeenteambtenaren noemden een beter maatschappelijk begrip van de maatregelen, gezien de positieve resultaten die werden behaald. Anderzijds wezen de respondenten erop dat geïnstitutionaliseerde communicatie altijd in samenhang met de juiste partners moet plaatsvinden. Zij hadden kritiek op het feit dat, hoewel verschillende staten samenwerkten met influencers om verschillende preventie maatregelen te versterken, deze influencers in latere stadia van de pandemie de interventies tegenspraken omdat zij bijvoorbeeld besloten te gaan reizen.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Depolitisering van de gezondheidscommunicatie door gezondheidsfunctionarissen centraal te stellen in de communicatie.
- Richt een pandemische communicatie-eenheid op.
- Beperk het aantal instellingen/mensen die boodschappen bezorgen.
- Innoveren rond nieuwe communicatietechnologieën, bijvoorbeeld , chatbots om vragen te beantwoorden.
- Ervoor zorgen dat boodschappen rekening houden met de demografische, sociaaleconomische en culturele achtergrond van de beoogde doelgroepen. Boodschappen bijv. op maat maken voor ouderen en analfabeten, en ze bruikbaar maken voor bijzondere levens- en gezondheidsomstandigheden.
- Zorgen voor vertaling van belangrijke boodschappen en materialen in de talen die de mensen begrijpen.
- Kies geschikte kanalen en hulpmiddelen.
- Ga in gesprek met maatschappelijke influencers, zoals religieuze leiders, om mensen aan het denken te zetten en hen te ondersteunen. Betrek gerespecteerde beroemdheden om boodschappen te versterken die stigmatisering verminderen.
- Informatie verspreiden in duidelijke, inclusieve en eenvoudige taal en in toegankelijke formaten.

Niet doen

- Gebruik niet geografische/etnische labels (bijv. "Wuhan Virus").
- Vergeet dat informatie over volksgezondheid voor iedereen geldt, maar zorg ervoor dat je gemarginaliseerde en/of kwetsbare gemeenschappen bereikt, zonder hen specifiek te labelen.

Geïstitutionaliseerde communicatie op maat in de praktijk

Verenigd Koninkrijk: Het Department for Digital, Culture, Media and Sport heeft een campagne gelanceerd om valse vaccinatie-informatie aan te pakken die onder etnische minderheden wordt gedeeld. Het gebruikte een toolkit met inhoud die is ontworpen om te worden gedeeld via WhatsApp en Facebook groepen, maar ook via Twitter, YouTube en Instagram. De campagne wordt geleid door betrouwbare figuren uit de lokale samenleving, zoals religieuze leiders, artsen en anderen, die in korte, deelbare video's eenvoudige tips geven over hoe je verkeerde informatie kunt herkennen en wat je kunt doen om de verspreiding ervan tegen te gaan.⁴¹ Een volledige sociale media toolkit voor achtergrondinformatie en voorgestelde sociale media posts worden ook verstrekt.

Zweden: Het COVID-19 centrum op de website van de stad Stockholm bood bijgewerkte informatie over het coronavirus in meer dan 10 talen en gebarentalen. De stad bood ook een meertalige telefoondienst voor burgers die aanvullende vragen hadden. Dit vertaalwerk was uiteindelijk gericht op het bevorderen van eenheid en bood buitenlandse inwoners en internationale migranten meer toegang tot overheidsbegeleiding buiten de Zweedse taal.

Denemarken: Het land is erin geslaagd scholen veilig te heropenen en het aantal besmettingen laag te houden dankzij geïstitutionaliseerde samenwerking tussen scholen (en hun personeel) en overheidsinstanties. Om scholen te ondersteunen als aangewezen verantwoordelijke instanties voor de uitvoering van het beleid, stelde het Deense ministerie van Volksgezondheid een telefonische hotline in voor vragen over de handhaving van protocollen op landelijk niveau. De Nationale Gezondheidsraad gaf ook een gids uit die speciaal bedoeld was voor scholen, leraren en andere opvoeders. De gids zorgde voor algemeen begrip van het beleid en naleving door de verschillende bij het proces betrokken actoren.⁴²

Communicatiemaatregelen

Publieke betrokkenheid bevorderen

Beschrijving en mogelijke gevolgen

Samenwerking met burgers en het maatschappelijk middenveld kan leiden tot een krachtiger respons; luisteren naar en reageren op de problemen en zorgen van burgers versterkt op zijn beurt democratische waarden als solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid. Een van de belangrijkste doelstellingen van een succesvolle communicatiestrategie is ervoor te zorgen dat er doeltreffende feedbackmechanismen zijn en gebruikt worden om te zorgen voor tweerichtingscommunicatie tussen gezondheids-/responsautoriteiten en de samenleving, het grote publiek en belanghebbenden. Voorbeelden hiervan zijn internetfora of vraag- en antwoordportalen waar burgers hun angsten en problemen kwijt kunnen.

In het STEP_UP-project geïnterviewde gemeenteambtenaren verklaarden dat door toepassing van deze maatregel de samenwerking tussen politici, deskundigen en burgers wordt bevorderd en verspreiding van de ziekte in een vroeg stadium kan worden voorkomen. Bovendien verklaarden de respondenten dat in toekomstige pandemische situaties rechtstreekse uitwisselingen vanuit de samenleving naar instellingen en beleidsmakers moeten worden vergemakkelijkt.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Het grote publiek betrekken bij de bewustmaking.
- Gebruik boodschappers die door de doelgroep worden vertrouwd.
- Versterk publieke stemmen door zichtbaarheid te geven aan getuigenissen, grondwerkers, enz.
- Implementeer social listening en community feedback systemen.

Anti-desinformatiemaatregelen in de praktijk

Verenigd Koninkrijk: Portsmouth City Council (2021) zocht leden van de samenleving om voorvechters te worden en de uitrol van het COVID-19 vaccinatieprogramma te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat iedereen vertrouwde en actuele informatie over het vaccin kreeg.

Estland: De Community App van de Estse gemeente Järva Vald is een online digitale gemeenschap met een openbaar discussieforum, een RSS-feed en een kalender met gemeenschapsevenementen. Tijdens de ergste tijden van lockdownmaatregelen ontvingen de gebruikers ervan voortdurend 'infokaarten' met de meest actuele COVID-19 informatie en de wetgeving die in hun gemeenschap van toepassing was. De app opende zo een betrouwbaar communicatiekanaal tussen bewoners en hun gemeente.⁴³

SOCIALE MAATREGELEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Sociale maatregelen

Nadat we in het eerste hoofdstuk kennis hebben gemaakt met communicatiemaatregelen, gaat dit hoofdstuk over sociale maatregelen. De uitvoering ervan is niet beperkt tot een specifieke sector en ze laten zien hoe iedereen, ongeacht zijn beroep, een waardevolle en solidaire bijdrage kan leveren aan de beheersing van overdraagbare ziekten.

Sommige van de volgende maatregelen waren in het begin van de pandemie meer gericht op de gezondheidszorg, maar naarmate het aantal besmettingen toenam, werd hun maatschappelijke betekenis steeds duidelijker. Een voorbeeld hiervan zijn de testmaatregelen (zie [Testmaatregelen](#)). In het begin van de pandemie was testen alleen mogelijk wanneer er direct contact was geweest met besmette personen en alleen in een klinische context. Intussen is het belang van ieders handelen in de samenleving tijdens pandemieën steeds duidelijker geworden en zijn tests in alle supermarkten te koop. In landen als Duitsland en Portugal bijvoorbeeld kon elke burger in 2021 elke week een gratis test doen of een bepaald aantal tests per maand.⁴⁴

De maatregelen die in dit hoofdstuk worden beschreven, bieden voor iedereen gemakkelijk te gebruiken strategieën. Eenvoudige maar doeltreffende preventiemaatregelen, zoals het dragen van maskers of het bewaren van een veilige afstand (zie [Preventieve maatregelen](#)), testen (zie [Testmaatregelen](#)) en isolatiemaatregelen (zie [Quarantaine / zelfisolatie](#)) worden besproken. In combinatie met de juiste mate van risicobewustzijn fungeren ze als effectieve middelen tegen de verspreiding van ziekten.

Voorgestelde scènes met sociale maatregelen in het STEP_UP-onderwijs spel

Scène 17

Help **Katharina Fisher**, het hoofd van het Buurtinitiatief, om preventieve maatregelen uit te voeren en benodigde apparatuur te delen om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Preventieve

Scène 16

Help **Rosa Santos** om een testcampagne te organiseren en besmette mensen te isoleren.

Testmaatregelen

Quarantaine-
/isolatiemaatregelen

Scène 24

Help **Dr. Francis Nelson** om officiële aanbevelingen te doen over preventiemaatregelen als het aantal actieve gevallen afneemt.

Preventieve

KLIK HIER OM NAAR HET STEP_UP SPEL TE GAAN

Beschrijving

Een beslissende rol in de strijd tegen overdraagbare ziekten wordt gespeeld door persoonlijke preventieve maatregelen, zoals meer hygiëne, gepaste sociale afstand, of het gebruik van mond/neusmaskers. Deze drie maatregelen worden hieronder toegelicht omdat ze iedereen in staat stellen een actieve rol te spelen bij het beperken van de verspreiding van het virus.

In het begin van de uitbraak van de pandemie waren **maskers** alleen verplicht voor besmette mensen en verzorgers.⁴⁵ Naarmate de pandemie vorderde, werd echter duidelijk dat ze een grote invloed hadden op de samenleving en de verspreiding van het virus verminderden. Een van de redenen hiervoor is dat het coronavirus wordt overgedragen via aërosolen in de lucht en dus via de luchtwegen.⁴⁶ Het dragen van maskers wordt in acute pandemische situaties aanbevolen voor de hele samenleving. Ze bevorderen ook een gevoel van solidariteit. Ze moeten in ieder geval gedragen worden door mensen met symptomen, besmette mensen, hulpverleners en mensen in de buurt van besmette mensen.

Een andere belangrijke preventieve maatregel tijdens de pandemie was **sociale afstand**, die al sinds het begin van de pandemie door de WHO werd aanbevolen.⁴⁷ De meeteenheid voor afstandsregels is ongeveer 1,5 meter, hoewel sommige landen één of twee meter aanbevelen. Daarnaast werd voorgesteld het aantal mensen in dezelfde binnenruimte te beperken en barrières op te werpen (bijvoorbeeld plexiglas) om de overdracht van het virus te bemoeilijken.

Aangezien het virus zich verspreidt via druppels, kunnen ook resten van het virus achterblijven op oppervlakken. Daarom werd duidelijk dat **hygiënische maatregelen** zoals handen wassen of oppervlakken schoonmaken essentieel zijn om de verspreiding van een virus in te dammen.⁴⁸ Handen moeten meerdere keren per dag worden gewassen en afgedroogd met papieren handdoeken. Daarnaast moeten de handen regelmatig worden gedesinfecteerd, net als gebruikte of vaak aangeraakte oppervlakken die door een besmet persoon kunnen zijn aangeraakt.

Naast de bovengenoemde preventiemaatregelen zijn er natuurlijk nog andere maatregelen, zoals ventilatie voor luchtverversing binnenshuis, zelfisolatie bij verdenking van ziekte (zie [Quarantaine / zelfisolatie](#)) en het regelmatig testen op ziekten (zie [Testmaatregelen](#)).

Door wie en waar kan het worden toegepast?

De bovengenoemde preventiemaatregelen kunnen door iedereen worden toegepast. Zo kan iedereen de maatregelen toepassen om solidariteit te tonen, ook als hij of zij niet ziek is; politieke instellingen kunnen ze verplicht stellen. Bovendien hebben bedrijven de mogelijkheid om de maatregelen in hun gebouwen toe te passen.

Impact

De toepassing van bovengenoemde maatregelen in de samenleving als geheel heeft een grote invloed op de beheersing van overdraagbare ziekten. Uit een groot aantal studies blijkt bijvoorbeeld dat het dragen van maskers in combinatie met hygiënemaatregelen de verspreiding van ziekten van de luchtwegen aanzienlijk vermindert.⁴⁹ Naast het schoonmaken van de handen is ook het positieve effect van het schoonmaken van oppervlakken bewezen.⁵⁰ Verder heeft sociale distantie een beperkend effect op overdraagbare ziekten. In een Amerikaanse modelstudie uit het jaar 2020 werd geconcludeerd dat een gematigde invoering in heel Amerika bijna 1 miljoen levens had kunnen redden en het gebruik van bedden op de intensive care drastisch had kunnen verminderen.⁵¹

De in het STEP_UP-project geïnterviewde zorgmedewerkers noemden lagere infectiecijfers voor verschillende ziekten als een positief resultaat van deze maatregel. Daarnaast noemden ze een beter begrip van hygiëne en gebruiksgemak als positieve aspecten. Aan de andere kant wezen ze erop dat de maatregelen in sommige omstandigheden, zoals in de open lucht, onnodig worden toegepast en dat er meer informatie in de media moet worden gegeven om mogelijk uiteenlopende meningen erover te voorkomen.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Draag een masker om jezelf en je medeburgers te beschermen in pandemische situaties. Het is beter om een FFP-2 masker te gebruiken dan een eenvoudig chirurgisch masker, omdat dat een hogere beschermingsfactor heeft.
- Was gedurende de dag regelmatig je handen, want dat vermindert de verspreiding van besmettelijke ziekten. Was je handen minstens 20 seconden met zeep om te zorgen voor voldoende hygiëne.
- Desinfecteer regelmatig vaak gebruikte oppervlakken.
- Blijf in acute pandemische situaties minstens een meter uit de buurt van andere mensen om direct contact te vermijden.

Niet doen

- Laat je niet in verwarring brengen door onbetrouwbare berichten in de media. Houd je aan de officiële berichten en pas de preventiemaatregelen toe die in het land waar je woont verplicht zijn.

Preventieve maatregelen in de praktijk

In **Duitsland** heeft de regering aanbevolen vanaf 8 juni 2020 de "AHA"-regels na te leven, waarbij A staat voor maskers (*Alltagsmasken*), H voor Hygiëne en A voor sociale afstand (*Abstand*).⁵²

Beschrijving

Een innovatie in de strijd tegen het coronavirus waren opsporingsapps, die gezondheidsautoriteiten ondersteuning bieden bij het opsporen van infectieketens. Ze zijn bedoeld om gebruikers in staat te stellen via hun mobiele telefoon contact met besmette mensen in een eerder stadium op te sporen en isolatie mogelijk te maken. Om effectief te zijn, moeten opsporingsapps vrijwillig kunnen worden gedownload, moeten ze gratis zijn en door ongeveer 60% van de bevolking worden gedownload.⁵³ Meer details over contacten opsporen naast opsporingsapps zijn te vinden onder *Opsporen van contacten*.

Door de app te downloaden en technologieën als **GPS** of afstandsmeting via **Bluetooth Low Energy (BLE)** te gebruiken, zouden besmettingen automatisch moeten worden geregistreerd, en zouden individuele gebruikers moeten worden geïnformeerd zodra er op bepaalde locaties een te groot ziekterisico is.

Naast mobiele technologieën speelt het type gegevensopslag een onschatbare rol bij het vergroten van het vertrouwen ten aanzien van opsporingsapps, vooral omdat dit een belangrijke factor is bij het vergroten van de acceptatie en het gebruik van opsporingsapps.⁵⁴ Wat betreft gegevensopslag zijn er **'gecentraliseerde' systemen** die uitgaan van langdurig bewaren van informatie op één (centrale) overheidslocatie die bedoeld is om te worden gebruikt bij verdere epidemiologische evaluaties.

Aan de andere kant zijn er ook **'decentrale' manieren van opslag** waarbij gegevens rechtstreeks op de smartphones van gebruikers worden opgeslagen voor maximaal bijvoorbeeld 14 dagen.⁵⁵ Omdat dit type opslag voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), wordt het ook aanbevolen door de Europese Unie. In dit verband heeft de Europese Commissie zelfs gezorgd voor een interoperabel systeem waarop de verschillende nationale opsporingsapps kunnen worden aangesloten, dat ook voor internationale controle binnen de EU zorgt en het reizen vergemakkelijkt. De onderstaande grafiek toont de huidige staat van gebruik van opsporingsapps in Europa.⁵⁶

Traceren van apps in de EU. Bron: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en

Door wie en waar kan het worden toegepast?

De maatregel kan op elk moment worden uitgevoerd en ondersteund door iedereen die een smartphone met GPS of Bluetooth heeft.

Impact

Het effect van opsporingsapps hangt sterk af van de mate van maatschappelijk gebruik en consensus, omdat downloaden in de meeste Europese landen vrijwillig is en het volledige effect van de apps pas naar voren komt door een **netwerkeffect**. Doorslaggevend is daarom het percentage van de bevolking dat de app actief gebruikt en alle cruciale technologieën zoals Bluetooth of GPS heeft geactiveerd. Resultaten van een modelstudie van de Universiteit van Oxford geven aan dat bij een uitgebreid app-gebruik door ongeveer 60% van de bevolking het aantal gevallen van COVID-19 en daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames al aanzienlijk kan worden verminderd.⁵⁷

Maatschappelijk werkers en vrijwilligers die in het kader van het STEP_UP-project zijn geïnterviewd, noemden als positieve resultaten van de maatregel een verhoogde persoonlijke risicoperceptie, snellere opsporing van ziekten en een snellere kans om besmette personen te isoleren. Negatief vonden zij de onvoldoende gegevensbescherming en een minder gebruiksvriendelijke opzet, waardoor ook bepaalde groepen zoals oudere volwassenen kunnen worden uitgesloten. Verder klaagden ze over gebrek aan communicatie en informatie over de app en stelden ze dat de signalen van de app vaak geblokkeerd kunnen worden in gesloten ruimten, waardoor de functionaliteit ervan beperkt wordt.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- De gebruikersinterface moet zo eenvoudig en eenduidig mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de apps daadwerkelijk gebruikt worden.
- Ondersteuning bieden aan mensen zoals ouderen die minder vertrouwd zijn met de functionaliteit van smartphones en apps.
- De voordelen van opsporingsapps moeten heel duidelijk worden gecommuniceerd om de doeltreffendheid ervan door het vrijwillige gebruik te vergroten.
- Als gegevensbescherming belangrijk voor je is, kies dan een app waar geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen en alleen gedeeld met gezondheidsinstanties.
- Gebruik deze maatregel in combinatie met andere opsporen van contactsmethoden (zie [Opsporen van contacten](#)).

Niet doen

- Vertrouw niet op onveilige of veel energie verbruikende technologieën die de batterijen van de telefoon leegtrekken, want dan worden de apps minder gebruikt.
- Persoonlijke gegevens die in de apps zijn opgeslagen, mogen niet openbaar worden gemaakt voor andere doeleinden dan het opsporen van contacten, om ervoor te zorgen dat gebruikers zich veilig voelen bij het delen van hun privégegevens.
- Kies geen app met een ingewikkeld ontwerp, want dat kan bepaalde groepen zoals oudere volwassenen uitsluiten.

Opsporingsapps in de praktijk

In **Zuid-Korea** genieten opsporingsapps als 'Corona 100' brede maatschappelijke goedkeuring en hebben ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van het opsporen van contacten. Het heeft onder meer aangetoond dat het opsporen van bewegingen van besmette mensen kon worden versneld van 24 uur tot ongeveer 10 minuten. Het succes van de Koreaanse opsporingsapp hangt ook af van de overweldigende steun van de bevolking. Een reden voor deze goedkeuring zou de MERS-uitbraak in 2015 kunnen zijn, die de Zuid-Koreanen tot op zekere hoogte heeft voorbereid op de huidige noodsituatie. Aan de andere kant heeft deze uitbraak ook geleid tot verlichting van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, waardoor de gegevens en reisgeschiedenissen van app-gebruikers minder vertrouwelijk kunnen worden behandeld. De regering heeft ervoor gekozen het sociale goed te laten prevaleren boven individuele privacy.⁵⁸

Beschrijving

Zodra een nieuwe ziekteverwekker verschijnt, is het belangrijk te bepalen wat de beste methode is om het virus te identificeren. Er zijn meerdere componenten die moeten worden overwogen om de verspreiding van een virus te helpen beheersen. Er zijn verschillende soorten tests zoals **ART (Antigen Rapid Tests)**, die minder betrouwbaar zijn maar sneller resultaat geven, en nauwkeuriger **PCR (Polymerase Chain Reaction) tests**, die veel langer nodig hebben. Moleculaire tests, zoals real-time PCR, zijn de meest gebruikte laboratoriuminstrumenten om gevallen van COVID-19 op te sporen en zijn een integraal onderdeel geworden van een meervoudige strategie om de overdracht van het virus te beperken.⁵⁹ Ook waren tests essentieel bij de maatregel voor het opsporen van contacten (zie *Opsporen van contacten*) en werden ook gebruikt om de quarantaine te beoordelen (zie *Quarantaine / zelfisolatie*). Verder speelden ze een rol in de veiligheid van ziekenhuizen,⁶⁰ vooral omdat sommige zelfs aparte testcentra hadden (zie *Een isolatieafdeling oprichten*) bij hun ingangen. Aangezien de rol van testen tijdens pandemieën voortdurend verandert, moet deze maatregel regelmatig worden aangepast aan de actuele situatie. Bijgevolg kan de handhaving ook variëren tussen vrijwillig en verplicht testen.

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Testen worden op allerlei plaatsen uitgevoerd en spelen een cruciale rol bij het bewaken van de huidige omstandigheden, het reageren op problemen en het afdwingen van andere maatregelen zoals quarantaines of een verbod op ziekenhuisbezoek. De handhaving van testmaatregelen varieerde sterk tijdens de pandemie. Zo werd deze maatregel in het begin alleen gebruikt door medici bij ziektegevallen. Maar naarmate de pandemie vorderde, speelde ook zelftesten een steeds grotere rol, en konden tests in supermarkten worden gekocht door alle groepen van de samenleving.

Impact

Testen zijn nodig om de COVID-19 pandemie te bewaken en geven informatie over het reproductieaantal, (het aantal gevallen dat uit één geval ontstaat) en maken het mogelijk de omvang van de overdracht vast te stellen. Een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van overdracht wordt geleverd door het testen van bevolkingsgroepen die een groot risico lopen de infectie op te lopen en over te dragen op kwetsbare personen, zoals werknemers in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg.⁶¹ Er zij echter op gewezen dat het werkelijke effect van testen in termen van virusbeheersing vooral in de context van andere maatregelen ligt. Testen is bijvoorbeeld nodig om mensen in quarantaine te houden (zie [Quarantaine / zelfisolatie](#)), om infectieketens te onderbreken door het opsporen van contacten (zie [Opsporen van contacten](#)) en om eventuele openingsmaatregelen aan het eind van de pandemie te rechtvaardigen. Daarom spelen tests een rol in het algemene verloop van ziekte-uitbraken en leveren ze een waardevolle bijdrage aan virusbeheersing.⁶² Naast hun directe voordeel voor de gezondheidszorg zijn ze belangrijk bij het afdwingen van zelfisolatie. Uiteindelijk zijn ze noodzakelijk voor organisatorische doeleinden, omdat bestaande maatregelen kunnen worden aangepast op basis van de verspreiding van het virus en nieuwe maatregelen kunnen worden ontwikkeld.⁶³

Zorgmedewerkers en professionals die in het kader van het STEP_UP-project werden geïnterviewd, noemden een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid door zelftesten, detectie voordat de symptomen optreden en dus een vermindering van positieve resultaten van deze maatregel. Anderzijds bekritiseerden zij de deels inconsistente maatschappelijke handhaving van het testen en, in sommige gevallen, een gebrek aan informatie over waarom uitgebreid testen nodig is.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Probeer testmaatregelen zo breed mogelijk in te voeren, maar wees je bewust van de beschikbare middelen, zoals personeel en beschikbaarheid van tests, en het aantal mensen dat een test nodig heeft.
- Maak stromen met hogere en lagere prioriteit voor snellere monsterafname en testverwerking als de capaciteit beperkt is.
- Bied tests gratis aan tijdens piekperiodes van ziekte en stel ze beschikbaar voor particulier gebruik om een hoger niveau van sociale zelfregulering te bereiken.
- Test jezelf regelmatig.

Niet doen

- Wacht niet te lang met de uitvoering van deze maatregel. Testmaatregelen moeten vooral meteen aan het begin van een pandemie worden uitgevoerd om systemisch belangrijke groepen zoals verpleegkundigen te beschermen.
- Neem de relevantie van testen niet voor lief en informeer alle sociale groepen waarom het essentieel is om je regelmatig te laten testen.

Testen van maatregelen in de praktijk

Nadat het testen aanvankelijk alleen in een medische context was toegestaan, hebben de meeste **Europese landen** ervoor gezorgd dat er vrij verkrijgbare en koopbare tests kwamen, waardoor grotere delen van de bevolking kunnen worden gescreend.⁶⁴

Op weg naar holistische sociale testen die niet uitsluitend institutioneel zijn, hebben ook oplossingen als test drive-throughs of zelftesten bij kiosken ertoe bijgedragen dat zelftesten een routinepraktijk werd.⁶⁵

Beschrijving

Isolatie en quarantaine helpen anderen te beschermen tegen besmetting via mensen die een besmettelijke ziekte hebben of kunnen hebben, zoals personen die contact hebben gehad met besmette mensen of met mensen die aankomen uit landen die als risicogebieden worden beschouwd. **Isolatie** scheidt mensen met een besmettelijke ziekte af van degenen die niet ziek zijn, terwijl **quarantaine** de beweging van mogelijk besmette mensen beperkt om te zien of ze ziek worden. Het belangrijkste bij de uitvoering van quarantaine- en isolatiemaatregelen is om ze te gebruiken in combinatie met testmaatregelen (zie [Testmaatregelen](#)). Dit is nodig om een besmetting vast te stellen en om zeker te weten wanneer een quarantaine begint.⁶⁶

De duur van de quarantaine en isolatie hangt af van de infectieziekte. Voor Sars-CoV-2 was dat ongeveer 14 dagen vanaf het begin van de symptomen of vanaf een positieve test als de persoon asymptomatisch is.⁶⁷ In de loop van de epidemie hebben sommige landen de quarantaine-/zelfisolatieperioden aangepast en verkort.

Quarantaine- en isolatiemaatregelen zijn vaak verplicht of aanbevolen in verband met individuele verantwoordelijkheid. Bovendien zijn er specifieke instructies over hoe je jezelf goed kunt isoleren van de mensen met wie je samenwoont. Deze omvatten het zorgen dat je een ruimte hebt waar je het nodige aantal dagen alleen kunt leven met voldoende voedsel- en watervoorziening en het gebruik van een badkamer. Als het nodig is om in dezelfde ruimte te zijn als andere leden van het huishouden, wordt geadviseerd om fysieke afstand te nemen, samen met het dragen van een masker en het desinfecteren van veelgebruikte ruimtes.⁶⁸

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Doelgroepen van deze maatregel zijn personen die positief getest zijn en hun contacten in de algemene bevolking. Quarantaine- en zelfisolatiemaatregelen hangen sterk samen met test- en communicatiemaatregelen bij een ziekte-uitbraak. Aanvankelijk werden quarantaines medisch voorgeschreven en konden alleen bepaalde mensen worden getest. Naarmate de ziekte-uitbraak vorderde, werden tests breder beschikbaar dankzij teststations of omdat ze in supermarkten te koop waren. Het besluit om te testen en de eventuele daaropvolgende quarantaine hing ook af van de perceptie van gevaar door de samenleving en dus van de gezondheidscommunicatie in de media.⁶⁹

Impact

Quarantaine en isolatie zijn al eeuwenlang effectieve maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Deze maatregelen verminderen het aantal nieuwe infecties, sterfgevallen en de virale belasting en leiden zo tot een betere beheersing van de epidemie. De negatieve gevolgen die deze maatregelen kunnen hebben voor individuen in isolatie zijn psychologisch: emotionele verstoring, depressie, stress, slecht humeur en prikkelbaarheid onder andere.⁷⁰ Quarantaine- en isolatiemaatregelen kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de economie, omdat mensen niet naar hun werk kunnen gaan. De omvang van deze pandemie heeft vooral gevolgen voor degenen die geen gebruik kunnen maken van thuiswerkoplossingen. Een ander probleem doet zich voor bij vrijwilligerswerk en maatschappelijke zorg, omdat degenen die dit soort werk doen zichzelf vaak in gevaar moeten brengen bij het verlenen van steun aan geïsoleerde mensen die dat nodig hebben. Voor deze mensen is het nemen van preventieve maatregelen, zoals het gebruik van beschermende uitrusting en sociale afstand, absoluut noodzakelijk (zie [Preventieve maatregelen](#)).⁷¹

Binnen het STEP_UP-project geïnterviewde vrijwilligers en hulpverleners noemden een groter gevoel van veiligheid en een vertraagde verspreiding van het virus als voordelen van deze maatregel, omdat alle besmette personen werden geïsoleerd. Aan de andere kant eisten de respondenten meer controle over de uitvoering en gratis thuisbezorging van tests, zodat mensen zichzelf konden testen voordat de quarantaineperiode afliep. Verder werd duidelijk dat de quarantaineperiode van 14 dagen voor de meeste mensen duidelijk te lang was. Aangezien de gemiddelde incubatietijd voor Sars-CoV-2 echter ongeveer 6 dagen is, is een isolatie van minimaal 10 dagen nodig om verspreiding te voorkomen, afhankelijk van de virusvariant. Ten slotte verklaarden sommige respondenten dat er te weinig communicatie was over de quarantainemaatregelen en het belang ervan om een effectieve sociale handhaving te garanderen.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Controleer de quarantainevoorschriften die gelden in het land waar je woont om er zeker van te zijn dat alle regels worden nageleefd.
- Controleer tijdens de quarantaine regelmatig je symptomen om snel te kunnen reageren bij een ernstige progressie van de ziekte.
- Blijf tijdens de quarantaine uit de buurt van andere mensen, inclusief je huisgenoten, en volg preventieve maatregelen om te voorkomen dat je iemand besmet (zie [Preventieve maatregelen](#)).
- Ventileer je kamers regelmatig, want sommige ziektevirussen, zoals het coronavirus, worden overgedragen via aërosolen in de lucht.

Niet doen

- Verlaat je huis niet tijdens de quarantaine, tenzij het een absolute noodsituatie is.
- Ga tijdens de quarantaine niet naar sportevenementen, religieuze bijeenkomsten of gebruik het openbaar vervoer niet.
- Ontmoet geen andere mensen totdat je quarantaine- of isolatieperiode voorbij is.

Quarantaine in de praktijk

Een voorbeeld van hoe de quarantaine in de praktijk werd uitgevoerd en hoe de handhaving ervan werd gecontroleerd, is **Taiwan**: alle verdachte Coronagevallen of degenen die het land binnenkwamen vanuit risicogebieden moesten 14 dagen doorbrengen in een digitaal bewaakte quarantaineomgeving. Ze hadden recht op een dagvergoeding van 30 euro en moesten een mobiel telefoonnummer opgeven (of kregen een mobiele telefoon als ze die niet hadden). Daarna werd opsporing gebruikt om er zeker van te zijn dat de persoon daadwerkelijk op de quarantainelocatie was. Bovendien werd dagelijks verschillende malen gebeld om te controleren of de persoon zich in de onmiddellijke nabijheid van de mobiele telefoon bevond. Ten slotte werden bij niet-naleving van de regels per sms boetes gestuurd om ervoor te zorgen dat de quarantaine werd nageleefd.⁷²

ZORGMAATREGELEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen hebben betrekking op de sectoren **gezondheidszorg** en **maatschappelijke zorg** en hoe hun werkomgeving moest worden aangepast en bijgestuurd om de verspreiding van COVID-19 beter onder controle te krijgen. De bronnen variëren van studies en analyses gepubliceerd in academische tijdschriften tot andere wetenschappelijke en openbare online bronnen zoals berichten op sociale media. Daarnaast werd een enquête in het kader van het STEP_UP-project onder getroffen beroepsgroepen uit de gezondheidszorg gebruikt om de positieve resultaten die met de maatregelen werden bereikt te identificeren en uit de eerste hand suggesties voor verbetering te genereren. De reeds gepresenteerde communicatie- en sociale maatregelen spelen ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van zorginterventies. In het volgende hoofdstuk worden echter specifieke maatregelen voor de gezondheidszorg besproken.

Uitbraken van nieuwe of opnieuw opkomende infectieziekten vormen een unieke uitdaging en een bedreiging voor zorgverleners en andere eerstelijns hulpverleners. Dit komt door het beperkte begrip van de opkomende bedreiging en het vertrouwen op maatregelen voor infectiepreventie en -bestrijding (IPC) die mogelijk geen rekening houden met alle transmissiedynamieken van de opkomende ziekteverwekkers. Het was een van de eerste keren in de recente geschiedenis dat zorgmedewerkers werden geconfronteerd met een ademhalingsvirus dat zich snel kon verspreiden en elk land ter wereld kon treffen. Onderzoekers hadden tijd nodig om gegevens en bewijzen te verzamelen die zouden helpen de ziekte te bestrijden en uitbraken onder controle te krijgen, terwijl ze ook rekening hielden met alle andere sociale, economische en psychologische aspecten waarmee mensen te maken kunnen krijgen. Terwijl de pandemie ongekende eisen heeft gesteld aan de gezondheidszorg, heeft ze indirect ook nieuwe innovaties teweeggebracht om te helpen bij de zorg voor hele bevolkingsgroepen.

De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen voor de zorgsector omvatten maatregelen die zijn ingevoerd op basis van eerdere kennis over ziekteverwekkers van de luchtwegen en die voor Sars-CoV-2 zijn aangepast naarmate we meer te weten zijn gekomen over de epidemiologie van de ziekte. Een van de eerste cruciale stappen in het beheer van de epidemie in elk land was een effectieve en grondige manier om positieve Sars-CoV-2 gevallen te identificeren en te bevestigen en deze te volgen (zie *Opsporen van contacten*).⁷³ Een van de eerste maatregelen die werden ingevoerd was het testen met behulp van de polymerase kettingreactie (PCR) om de symptomatische en asymptomatische aanwezigheid van het virus te bevestigen (zie *Testmaatregelen*). Na de positieve identificatie van een geval is epidemiologische voorgeschiedenis nodig om eventuele nauwe contacten verder te isoleren en de mogelijke verspreiding van de ziekte af te remmen. Dit is van vitaal belang om de verspreiding van de ziekte te beheersen, positieve patiënten in quarantaine te plaatsen en hun contacten te isoleren.⁷⁴ Naarmate de pandemie vorderde, werden onderzoekers snel en efficiënt gemobiliseerd en creëerden ze vaccins voor COVID-19 (zie *Vaccinatiemaatregelen*) die het landschap van de pandemie zouden veranderen zodra de landen begonnen met het opzetten van nationale programma's.⁷⁵ De hoge menselijke en economische kosten in verband met COVID-19 maken het belangrijker dan ooit om medische innovaties te versnellen en snel op te schalen. Leaders in de gezondheidszorg moeten overwegen hun teams de instrumenten, processen en mogelijkheden te bieden die zij waarschijnlijk nodig zullen hebben om snel te kunnen handelen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de zorg centraal blijven staan. Een korte lijst van organisatorische richtlijnen voor de gezondheidszorg is hieronder te vinden.

Organisatorische richtlijnen in de gezondheidszorg:

- Ontwerp een snelle beoordeling van zorgmedewerkers met symptomen die compatibel zijn met COVID-19
- Plannen ontwikkelen voor de veilige deelname van ondersteunend personeel aan de patiëntenzorg, in het bijzonder voor ondersteuning tijdens de bevalling en na de bevalling.
- Bereid je voor op het annuleren of terugschroeven van diensten van electieve of minder urgente aard.
- Leg een voorraad aan van essentiële apparatuur en benodigdheden, waaronder medicijnen (zie *Financiële middelen/subsidies*).
- Plannen ontwikkelen voor meer ruimte en personeel, vooral voor medische afdelingen en diensten voor kritieke zorg, en plannen ontwikkelen voor de opleiding van gezondheidswerkers die onbekende taken zullen uitvoeren.
- Focus op het COVID-19 vrij houden van ziekenhuisafdelingen en diensten die geen COVID-19 zijn (zie *Een isolatieafdeling oprichten*).
- Maatregelen vaststellen om ziekenhuisdrukte tegen te gaan, zoals het standaardiseren van opname- en ontslagcriteria.
- Plan effectieve communicatie (zie *Communicatiemaatregelen*).

Naast de gezondheidszorg is ook de maatschappelijke zorgsector sterk getroffen door COVID-19. Dit is een sector die zorgt voor miljoenen mensen die dagelijks afhankelijk zijn van diensten die hun worden aangeboden. Het is van cruciaal belang dat de sociale sector zijn middelen optimaal benut, door coördinatie tussen professionals uit verschillende gemeenten, coöperaties of verenigingen. Sociale diensten en organisaties hebben geïnnoveerd door telefonische diensten voor sociale en emotionele ondersteuning te lanceren (zie *Communicatie institutionaliseren en strategieën op maat maken*), vooral voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen wier omstandigheden tijdens de pandemie en in het licht van nieuwe gevallen zijn verergerd. Net als de gezondheidszorg moest de maatschappelijke zorgsector protocollen en richtlijnen aanpassen en veranderen om een van de meest risicovolle bevolkingsgroepen veilig en gezond te houden. De maatregelen die in deze instellingen moesten worden genomen waren gebaseerd op richtlijnen van volksgezondheidsinstituten om de veiligheid te helpen garanderen en het werk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ouderen die in woongroepen wonen, lopen een groot risico te worden getroffen door SARS-CoV-2. Een programma voor infectiepreventie en -bestrijding (IPC) is van cruciaal belang om zowel de bewoners als het zorgpersoneel te beschermen. Verzorgingshuizen en andere sociale diensten die werken met bevolkingsgroepen met een verhoogd risico moeten de belangrijkste IPC-praktijken handhaven en waakzaam blijven voor SARS-CoV-2 besmetting onder bewoners en zorgverleners om verspreiding te voorkomen en bewoners en zorgverleners te beschermen tegen ernstige infecties, ziekenhuisopnames en overlijden. Tijdens de COVID-19 crisis heeft de maatschappelijke zorgsector een van de moeilijkste tijden doorgemaakt, omdat ze in dringende sociale behoeften moest voorzien in een onzeker scenario. Naast de maatregelen die op de volgende pagina's in detail worden toegelicht, zijn er algemene richtlijnen voor het gebruik ervan, die de verspreiding van infecties helpen beperken en worden gebruikt in overeenstemming met alle traditionele evidence-based medicine en infectiebeheersingsmaatregelen voor deze sectoren.

Organisatorische richtlijnen in de maatschappelijke zorg:

- Bezoekers van zorginstellingen moeten een verklaring ondertekenen voordat ze direct contact maken met patiënten, waarin ze verklaren dat ze geen verhoogde temperatuur of ademhalings symptomen hebben en dat ze, voor zover ze weten, niet in contact zijn geweest met een besmette persoon.
- Neem de temperatuur van bezoekers en werknemers op voordat ze het terrein van een zorgcentrum betreden.
- Bij de ingang van het terrein van een zorgcentrum moeten bezoekers en werknemers hun handen desinfecteren (zie [Preventieve maatregelen](#)).
- Nadat de receptie hun verklaringen heeft gecontroleerd en hun temperatuur heeft opgenomen, moeten nieuwe patiënten één voor één het ziekenhuis ingaan.
- Bij de receptie moet een speciale ruimte zijn waar nieuwe patiënten worden ontvangen zonder contact te maken met andere potentiële patiënten of bezoekers.
- Waar mogelijk komen patiënten op de afgesproken tijd aan, moeten ze op hun beurt kunnen wachten in een open ruimte; na hun afspraak of procedure mogen ze niet langer dan nodig in het centrum worden gehouden.
- Professionals die in het toelatingsbureau werken, moeten elkaar afwisselen. Na drie uur werken moet een pauze van een uur worden ingelast. Tijdens het wisselen moeten de ruimtes die ze gebruiken gedesinfecteerd worden.
- Zorg er zoveel mogelijk voor dat niet meer dan twee mensen in dezelfde ruimte werken om besmetting te voorkomen.
- Bezoeken aan familie van patiënten worden in alle situaties uitgevoerd, indien nodig en in overeenstemming met de regels van het beroep en met gebruikmaking van beschermingsmiddelen.
- Bezoeken aan de huizen van patiënten moeten zo kort mogelijk worden gehouden en alle activiteiten bij hen thuis moeten voldoen aan de regels van de instelling.
- Instellingen voor zorg of mantelzorg zouden moeten samenwerken met plaatselijke organisaties, bedrijven of overheidsinstanties om meer middelen en meer gerichte hulp te verwerven om kwetsbare mensen zoals ouderen, kinderen of anderen beter te kunnen helpen.⁷⁶

Voorgestelde gebeurtenissen met zorgmaatregelen in het STEP_UP spel

Scène 4

Help **Rosa Santos** om het verplegend personeel te helpen en te ondersteunen.

Meer personeel en trainingen voor personeel dat onbekende taken

Scène 5

Help **Dr. Pedro Jimenez** om onnodige bezoeken aan ziekenhuizen onder controle te krijgen.

Een isolatieafdeling oprichten

Scène 6

Help **Dr. Francis Nelson** bij het opzetten van de best mogelijke strategie voor het opsporen van contacten.

Opsporen van

[KLIK HIER OM NAAR HET STEP_UP SPEL TE GAAN](#)

Beschrijving

De WHO definieert het opsporen van contacten als het opsporen, beoordelen en behandelen van mensen die aan een ziekte zijn blootgesteld om verdere overdracht te voorkomen. Het is een methode die zich richt op mensen die mogelijk besmet zijn door mensen die aan een overdraagbare ziekte lijden. Nadat een besmette persoon positief is bevonden en is geïsoleerd, wordt dus ook contact opgenomen met de hele sociale omgeving om infectieketens te doorbreken en zo de ziekte in te dammen.⁷⁷

Volgens de WHO zijn er vijf belangrijke onderdelen van opsporen van contacten: een personeelsbestand dat getraind is in opsporen van contacten; steun van het publiek en betrokkenheid van de samenleving; een grondige planning waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke context; logistiek om de teams te helpen ondersteunen; en een platform waar gegevens kunnen worden ingevoerd, opgeslagen en verder geanalyseerd in real time.⁷⁸ De gezondheidsautoriteiten zijn gewoonlijk verantwoordelijk voor het werk met dit platform voor de identificatie van ziekten; er moet rekening worden gehouden met alle burgers en vooral de actieperioden spelen een rol. Actieperiodes zijn gericht op de incubatieperiode van een ziekte, omdat isolatie vóór de uitbraak het meeste effect heeft.⁷⁹

Opsporen van contacten werkt op verschillende niveaus: **individueel en maatschappelijk niveau**, waar individuen worden getest en grotere besmettingsketens moeten worden doorbroken, en **medisch en wetenschappelijk niveau**, waar, na te zijn verzameld, de gegevens worden geëvalueerd om risicofactoren en transmissiemethoden vast te stellen en verdere maatregelen te nemen.⁸⁰

Digitale technologieën spelen een steeds belangrijkere rol, zowel op individueel niveau als op het niveau van medisch handelen. Een innovatie zijn bijvoorbeeld de tracing-apps (zie [Opsporingsapps](#)), omdat ze iedereen in staat stellen het opsporen van contacten te ondersteunen en de overdracht van informatie voor gezondheidsautoriteiten te vereenvoudigen. 'Syndromische surveillance' kan worden genoemd voor het medische niveau: deze technologie maakt gebruik van algoritmen en infectiegerelateerde gegevens om de classificatie van infectieuze effecten van massabijeenkomsten te verbeteren.⁸¹

Door wie en waar kan het worden toegepast?

In veel landen wordt het opsporen van contacten uitgevoerd door opgeleid personeel, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers, medisch studenten, gepensioneerde artsen, professionals in de volksgezondheid en vrijwilligers. Contact tracing is vooral gedaan via telefoongesprekken waarbij de contact tracer iedereen identificeert met wie de persoon in contact is geweest terwijl hij mogelijk besmettelijk was. Bovendien zijn digitale technologieën steeds belangrijker geworden, zoals blijkt uit tracing-apps.⁸²

Impact

Opsporen van contacten is aangemerkt als een belangrijk element om de verspreiding van COVID-19 te beheersen. Het is belangrijk om over goede strategieën voor de opsporing van contacten te beschikken. Er moeten extra middelen worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat deze maatregel grondig kan worden uitgevoerd. Daarom zijn testmaatregelen uiterst belangrijk (zie [Testmaatregelen](#)) omdat anders positieve personen niet kunnen worden geïdentificeerd. Maar zelfs als landen over de juiste middelen beschikken om de opsporing van contacten uit te voeren, zijn de belangrijkste vereisten het vermogen van het systeem om potentiële gevallen snel op te sporen en een adequaat toezicht op en beheer van contacten. De meeste landen hebben gekozen voor een gedecentraliseerde aanpak op het niveau van de provincie/lokale volksgezondheid.⁸³ Dankzij hun nauwe band met de samenleving betekent dit dat individuen op lokaal niveau kunnen worden benaderd. Deze aanpak kan echter gepaard gaan met geografische onevenwichtigheden, omdat niet alle instanties over dezelfde arbeidskrachten of middelen beschikken om met alle besmette personen contact op te nemen. Naast de ingezette middelen hangt het effect van opsporen van contacten ook sterk samen met omringende interventies⁸⁴ zoals vroegtijdige opsporing van infecties in de eerstelijnszorg door PCR of een andere gelijkwaardige test (zie [Testmaatregelen](#)), coördinatie met epidemiologische surveillancediensten, naleving van algemene isolatie (zie [Quarantaine / zelfisolatie](#)) en preventiemaatregelen (zie [Preventieve maatregelen](#)).

Zorgmedewerkers die in het STEP_UP-project werden geïnterviewd, noemden een verbeterd risicobewustzijn en gerichte informatie voor degenen die door het virus zijn getroffen als positieve resultaten van deze maatregel. Sommige geïnterviewden benadrukten echter dat tracing van contacten alleen bij relatief kleine aantallen infectieketens kan stoppen, maar een beperkt effect heeft als er veel zijn. Bovendien werd kritiek geuit op de lange tracingstermijnen, zoals vaak het geval is. Daardoor verloopt de tracing van contacten vaak te traag, en kunnen mensen andere mensen besmetten voordat ze door de gezondheidsautoriteiten gevraagd worden zichzelf te isoleren. Bovendien kan verplichte isolatie van gezinnen psychische gevolgen hebben.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Pas opsporen van contacten toe aan het begin van een uitbraak, omdat het effect dan het grootst is.
- Zoek lokale steun bij clubs, instellingen en verenigingen als je verantwoordelijk bent voor het opsporen van contacten. Dit kan ook belangrijk zijn om potentiële bijeenkomsten als besmettingsbron op te sporen.
- Ontwikkel solide structuren om de identificatietijd van het virus te verkorten; dit is erg belangrijk om te voorkomen dat een besmet persoon anderen besmet voordat identificatie heeft plaatsgevonden.
- Het belangrijkste is dat opsporen van contacten wordt gebruikt in combinatie met andere preventieve en isolerende maatregelen. Bijvoorbeeld testen (zie [Testmaatregelen](#)) en hygiëne in combinatie met distantievoorschriften kunnen ertoe leiden dat besmette personen en hun omgeving eerder contact opnemen en het virus langzamer overdragen.

Niet doen

- Wacht niet te lang met deze maatregel, want hij wordt minder effectief naarmate het aantal infecties toeneemt.
- Gebruik niet slechts één methode om mensen te vragen naar hun contacten. Gebruik naast de telefoon ook directe benaderingen, informatie van plaatselijke clubs en verenigingen, en monitor mogelijke besmettingsbronnen, zoals bijeenkomsten.

Opsporen van contacten in de praktijk

Vietnam was zeer succesvol op het gebied van het opsporen van contacten. Dit was deels te danken aan het aantal opsporingsmogelijkheden. Zo werden locatiegegevens van Facebook of Instagram posts gebruikt naast telefonisch contact. Persoonlijke face-to-face opsporing was bijzonder succesvol. In Vietnam werd gerichte training over opsporing aangeboden om de gezondheidszorg te verbeteren en de identificatietijd van besmette personen aanzienlijk te verkorten.⁸⁵

Zorgmaatregelen

Een isolatieafdeling oprichten

Beschrijving

Isolatie van besmette patiënten in ziekenhuizen helpt andere patiënten te beschermen door contact te voorkomen. Daarom zijn isolatieafdelingen in ziekenhuizen van groot belang. Besmette patiënten worden direct overgebracht naar een aparte afdeling die zowel de andere patiënten als het ziekenhuispersoneel beschermt door ruimtelijke scheiding. Om te garanderen dat aan ieders veiligheid wordt gedacht, zijn echter verschillende aanvullende maatregelen nodig. Zo zijn er luchtreinigers nodig om overdracht van ziekteverwekkers via de lucht te voorkomen.⁸⁶ Daarnaast spelen persoonlijke maatregelen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) door zorgmedewerkers en de naleving van afstandsvoorschriften en andere preventieve maatregelen (zie [Preventieve maatregelen](#)) voor bezoekers een belangrijke rol om het succes van COVID-19 afdelingen te garanderen. Gekleurde vloermarkeringen worden vaak gebruikt om de naleving van de afstandsregels te ondersteunen.⁸⁷

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Het bouwen van COVID-19 isolatieafdelingen is een politiek besluit dat aan ziekenhuizen wordt opgelegd. De zorg op de afdelingen wordt nog steeds overgelaten aan zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en artsen, en daarom spelen persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals afstand nemen en beschermende uitrusting zo'n belangrijke rol.

Impact

De invloed van isolatieafdelingen op ziekte-inperking is, zoals hierboven uitgelegd, sterk afhankelijk van de aanvullende ruimtelijke of individuele preventieve maatregelen. Isolatieafdelingen zijn echter onmisbaar voor de veiligheid van ziekenhuisprocessen. Anderzijds hebben de extra afdelingen de werkdruk van de werknemers aanzienlijk verhoogd, zoals bijvoorbeeld de voortdurende wisseling van beschermende kleding. Om zo min mogelijk tijd te besteden aan nieuwe procedures kan scholing van het personeel nuttig zijn (zie *Meer personeel en trainingen voor werknemers die onbekende taken uitvoeren*).⁸⁸

In tegenstelling tot de positieve effecten wat betreft de inperking van het virus, kan het verblijf in isolatieafdelingen enorme psychologische stress veroorzaken voor patiënten. Dit vanwege het ontbreken van familiecontact, toenemende onzekerheid vanwege de ziekte en, vaak, gebrek aan psychologische steun. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in veel isolatieafdelingen mensen worden geïsoleerd in eenpersoonskamers. Om deze situatie te verbeteren kunnen onder andere technologische hulpmiddelen of telefoons worden gebruikt om zowel het ziekenhuispersoneel als iemands naasten te bereiken.⁸⁹ Isolatiekappen kunnen ook een oplossing zijn, omdat ze het mogelijk maken meerdere mensen in één kamer te hebben. Voortdurend oogcontact met ziekenhuispersoneel en andere patiënten kan mogelijk eenzaamheid voorkomen.⁹⁰

Zorgprofessionals die in het kader van het STEP_UP-project werden geïnterviewd, noemden een sterk verminderde verspreiding van het virus in ziekenhuizen en een verhoogde mate van controle en bescherming als positieve resultaten. Anderzijds bekritiseerden zij het feit dat de nieuwe afdelingen aanvankelijk mogelijk hebben geleid tot een slechtere kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Denk na over het probleem van eenzaamheid en probeer patiënten te voorzien van vermaak en mogelijkheden voor contacten via digitale middelen.
- Gebruik deze maatregel in combinatie met andere preventieve en beschermende maatregelen om de verspreiding van het virus in ziekenhuizen te voorkomen. Probeer er ook voor te zorgen dat bepaald personeel altijd op dezelfde stations werkt, om het virus niet onderling over te dragen.
- Opleidingsmogelijkheden promoten die speciaal bedoeld zijn om beroepskrachten voor te bereiden op het werken in isolatieafdelingen.

Niet doen

- Wacht niet te lang met het toepassen van de maatregel. Al in de vroege uitbraakfase is het belangrijk ervoor te zorgen dat andere patiënten niet besmet raken.
- Zorg ervoor dat de toegenomen organisatie en werkdruk niet ten koste gaan van de gebruikelijke behandelmethoden, en bied trainingen aan om medewerkers voor te bereiden (zie *Meer personeel en trainingen voor werknemers die onbekende taken uitvoeren*).

Isolatieafdelingen in de praktijk

Isolatieafdelingen zijn in veel ziekenhuizen te vinden. In **China** is onder andere het principe van **mobiele isolatieafdelingen** ingevoerd. Deze worden voor weinig geld opgezet in containers of tenten. Ze dienen ook als teststations, en aangesloten ziekenhuizen kunnen middelen delen. Mobiele isolatieafdelingen zouden een beslissende bijdrage kunnen leveren aan het beheersen van de pandemie en de behandelingsmogelijkheden kunnen vergroten.⁹¹

Buitenruimte van een centrum voor mobiele isolatieafdelingen in Lei Yue Mun Holiday Park and Village © Jonathan Chan

Beschrijving

Een van de belangrijkste problemen tijdens de coronapandemie was een **tekort aan zorgpersoneel**. In deze uitzonderlijke situatie werd duidelijk dat de algemene personeelsbezetting in ziekenhuizen te laag was. Samenwerking met uitzendbureaus was vaak een oplossing om de toegenomen werkdruk door verplichte preventieve maatregelen zoals beschermende kleding en werk in isolatieafdelingen op te vangen.⁹² Zelfs als uitzendbureaus het vaste personeel tot op zekere hoogte kunnen aflossen, zal het probleem van het personeelstekort in de toekomst nog verergeren door een demografische verandering binnen de verpleegkundige beroepsbevolking.⁹³ In Duitsland bijvoorbeeld is er al een aantal jaren een aanhoudend tekort aan geschoold personeel, dat ook verband houdt met een gebrek aan jonge vakmensen. Zelfs als de regeling met uitzendbureaus nuttig is, zullen op lange termijn politieke oplossingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld betere salarissen voor potentiële jonge zorgverleners.⁹⁴

Als oplossing voor dit toenemende tekort aan geschoold personeel in noodsituaties kan een speciale **opleiding voor personeel in de zorg** helpen om het werk effectiever te maken en de kwaliteit van taken (bijvoorbeeld die op een isolatieafdeling) te verbeteren.⁹⁵ Uit een Pakistaanse studie is bijvoorbeeld gebleken dat de opleiding van zorgmedewerkers in het gebruik van gespecialiseerde apparatuur de verspreiding van een ziekte binnen een ziekenhuis aanzienlijk vermindert, wat ook samenhangt met een verandering in de risicoperceptie van de zorgmedewerkers.⁹⁶

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Versterking van het personeelsbestand via uitzendbureaus en het organiseren van een specifieke opleiding in het gebruik van beschermende kleding of nieuwe organisatievormen is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuismanagement. Dergelijke gerichte opleidingen moeten meestal door interne deskundigen worden gegeven. Daarnaast hangt het vinden van nieuw personeel ook samen met politieke processen, omdat extern personeel niet als een permanente oplossing kan worden beschouwd. Een politieke verandering ten opzichte van zorgverleners, bijvoorbeeld in termen van salaris, is nodig om de situatie op lange termijn te veranderen.⁹⁷

Impact

Wat het effect betreft, dient het aanvullen van het arbeidspotentieel via uitzendbureaus als een bron van verlichting om de sterk toegenomen personeelsbehoeften in pandemische situaties op te vangen. Dit heeft een positief effect, vooral omdat de werknemers hun taken met minder stress en meer ijver kunnen uitvoeren. Hoewel uitzendbureaus het vaste personeel tot op zekere hoogte kunnen ontlasten, is het duidelijk dat dit de problemen niet voor altijd zal oplossen. Er is ook een demografisch probleem, vooral in de zorg, met veel werknemers die op het punt staan hun baan te verlaten vanwege hun leeftijd.⁹⁸ Dit betekent dat het probleem van het personeelstekort op de lange termijn ook politiek moet worden opgelost. Verenigingen en vakbonden eisen met name een opwaardering qua imago en betere lonen om opleidingsprogramma's op te starten en toekomstige generaties werknemers te vinden.⁹⁹

Om personeelstekorten op te vangen zou een andere aanpak zijn om bestaande werknemers via speciale opleidingen aan te passen aan de veranderende omstandigheden en hun efficiëntie en werkvermogen te vergroten.¹⁰⁰ Deze aanpak biedt veel voordelen, zoals minder stress en het gebruiken preventieve maatregelen en procedures. Training kan ook leiden tot een betere risicoperceptie van werknemers en het is aangetoond dat de overdracht van ziekten binnen verschillende voorzieningen wordt verminderd.¹⁰¹ Bij het uitvoeren van trainingsprogramma's is het ook raadzaam om een mix van online en face-to-face training te gebruiken, waarbij video's en teksten het praktische leren versnellen.¹⁰²

In overeenstemming hiermee noemden de binnen het STEP_UP-project ondervraagde zorgmedewerkers verhoogde viruspreventie, verhoogd gevaarbewustzijn en betere werkprestaties als voordelen van de opleiding.

Aanbevelingen en richtlijnen

Doen

- Zorg voor scholing van verplegend personeel en gezondheidswerkers bij het begin van ziekte-uitbraken om hen voor te bereiden op de ziekte en zo te zorgen voor een meer zorgvuldige aanpak.
- Bied trainingen aan die naast praktische trainingen ook online hulpmiddelen bevatten, zoals video's of checklists. Dit bevordert de opname van kennis en zorgt ervoor dat informatie achteraf gecontroleerd kan worden.
- Actualiseer de kennis van het personeel met trainingen als er nieuw wetenschappelijk bewijs voor de overdracht van de ziekte beschikbaar komt.

Meer personeel in de praktijk

Portugal: Om meer personeel beschikbaar te hebben voor de preventie, beheersing, beperking en behandeling van de COVID-19 pandemie, heeft Portugal toestemming gegeven om vanaf maart 2020 werknemers op tijdelijke contracten van vier maanden in dienst te nemen.¹⁰³

POLITIEKE MAATREGELEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Politieke maatregelen

Dit laatste hoofdstuk richt zich op de beschrijving van politieke maatregelen om pandemische situaties het hoofd te bieden. De maatregelen zijn door meer dan 500 onderzoekers gehaald uit de CoronaNet database over de reacties van regeringen op het coronavirus voor 195 landen. Ten tijde van de rapportage bevatte deze database meer dan 60.000 items, waarmee de meest uitgebreide en gedetailleerde documentatie van overheidsbeleid over de hele wereld beschikbaar was. In het volgende hoofdstuk worden beleidsmaatregelen gepresenteerd met voorbeelden van maatregelen op EU-niveau en voorbeelden uit Kroatië, Duitsland, Israël en Spanje. In veel gevallen gaat het om goede praktijken of om bijzonder interessante aspecten van een specifiek beleidsterrein.

Eén van de belangrijkste lessen uit de recente COVID-19 pandemie is echter dat paraatheid de sleutel is. Landen in regio's als Zuid-Azië en West-Afrika die in voorgaande decennia een aanzienlijk aantal gevallen van SARS-CoV of Ebola hebben meegemaakt, lijken beter voorbereid te zijn geweest op specifieke voorzorgsmaatregelen en gedrag dan Europa.¹⁰⁴ Op basis hiervan worden in het volgende hoofdstuk enkele politieke maatregelen gepresenteerd die ongeacht de overdraagbare ziekte kunnen worden toegepast. Deze maatregelen kunnen helpen om te leren van het verleden en van andere landen, en zo te proberen de reacties in de toekomst te verbeteren.

Voorgestelde gebeurtenissen met politieke maatregelen in het STEP_UP-onderwijsspel

Scène 1

Help minister van Volksgezondheid **Britta Johnson** te beslissen over regels in verband met lockdown of het opbouwen van een taskforce, want het land moet geïsoleerd worden.

Een taskforce

Lockdown

Scène 13

Help **Britta Johnson** bij de handhaving van het verbod op massabijeenkomsten.

Beperkingen op massabijeenkomsten

Scène 18

Help **Dr. Francis Nelson** een vaccinatiecampagne te organiseren en prioritaire groepen voor vaccinatie te selecteren.

Financiële investeringen/subsidi

Vaccinatiemaatregeler

[KLIK HIER OM NAAR HET STEP_UP SPEL TE GAAN](#)

Politieke maatregelen

Een taskforce opbouwen

Beschrijving

Task forces worden in kritieke situaties gebruikt om expertise in één enkel orgaan te concentreren om: a) aanbevelingen uit te werken voor maatregelen om de crisis te onderzoeken en de oorzaken ervan te verhelpen; b) de coördinatie van de crisisbeheersing op zich te nemen; en c) de ontwikkelingen mee te delen aan crisisteams. Deze maatregel kan worden uitgevoerd door een bestaande overheidsinstantie nieuwe bevoegdheden te geven of een nieuw orgaan of bureau op te richten.

Door wie en waar kan het worden toegepast?

De oprichting van task forces houdt geen verband met een specifieke pandemie. Een task force heeft geen specifieke doelgroep, maar richt zich op het uitvoeren van specifieke taken waarvoor hij is opgericht. Een task force kan worden opgericht door de overheid of door organisaties of clubs, om in noodgevallen de best mogelijke oplossingen te vinden.

Impact

Task forces die zijn samengesteld uit deskundigen uit alle relevante gebieden kunnen doeltreffender werken aan oplossingen voor kritieke situaties dan wanneer deze taken decentraal door verschillende instellingen worden uitgevoerd. Hun werk kan gevolgen hebben voor alle gebieden die met de crisis te maken hebben. Met name interinstitutionele task forces richten zich meestal op coördinatie, onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten in plaats van op crisisbeheersing.

Een task force opbouwen in de praktijk

Op 10 september 2020 lanceerden de **WHO** en de **Europese Commissie** de Facilitaire Raad om de wereldwijde samenwerking bij de reactie op het coronavirus te versterken. Het doel was de ontwikkeling en inzet van vaccins, tests en behandelingen tegen COVID-19 aan te moedigen en de gezondheidssystemen te verbeteren.¹⁰⁵

Beschrijving

Preventie en behandeling zijn bij elke pandemie het belangrijkste. **Publieke en particuliere financiële middelen** kunnen worden besteed aan de aanschaf van dringend noodzakelijke beschermende middelen, vaccins (zie *Vaccinatiemaatregelen*), enz. Onderzoek wordt gefinancierd om een ziekte en de gevolgen ervan tegen te gaan. Middelen omvatten maskers, handontsmettingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, testkits, beademingsapparatuur, geneesmiddelen, vaccins, andere zorgmaterialen, ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, ander zorgpersoneel, ziektekostenverzekering, faciliteiten voor zorgonderzoek, openbare testfaciliteiten, tijdelijke medische centra of andere zorginfrastructuur.

Naast investeringen in zorgapparatuur speelden in veel landen ook **compenserende subsidies** een rol voor mensen die niet konden gaan werken of hun bedrijf moesten sluiten vanwege beperkingen in de overheids- of bedrijfssector. In dit verband waren de Europese steunbetalingen van nut. Na de pandemie van het coronavirus investeerde de Europese Commissie in SURE-leningen om de lidstaten te helpen bij de aanpak van plotselinge verhogingen van de overheidsuitgaven om de werkgelegenheid in stand te houden. Deze leningen helpen met name de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale regelingen voor werk op korte termijn en andere soortgelijke maatregelen. In totaal zullen 19 EU-lidstaten 94,3 miljard euro aan financiële steun ontvangen in het kader van SURE, na goedkeuring door de Raad van de Europese Unie op basis van een voorstel van de Commissie.¹⁰⁶

Door wie en waar kan het worden toegepast?

De verstrekking van zorgmiddelen is niet gerelateerd aan specifieke pandemieën. De beslissing om middelen toe te kennen is echter vaak een politieke beslissing. Behalve regeringen kunnen ook organisaties of individuen burgers steunen door middel van investeringen en door het schenken van middelen. Doelgroepen zijn medische instellingen en beroepen, patiënten, mensen die niet kunnen werken, ondernemers en het grote publiek.

Impact

De terbeschikkingstelling van **middelen voor de gezondheidszorg** leidt tot meer mogelijkheden om ziekten te voorkomen en patiënten te behandelen. Idealiter leiden de beschikbare zorgmiddelen tot een versoepeling van de beperkingen en voorschriften op economisch niveau en op het gebied van het sociale leven en de persoonlijke betrekkingen, aangezien de zorgstelsels voldoende capaciteit hebben om hoge infectiecijfers op te vangen. Financiële **subsidies** voor bedrijven en werknemers in tijden van beperkingen hebben ook een belangrijk effect, vooral omdat ze essentieel kunnen zijn om de economische levensvatbaarheid en de werkgelegenheid van een land ook na de crisis op peil te houden en te voorkomen dat het in een eindeloze recessie terechtkomt.

Investeringen in zorgmiddelen in de praktijk

Een voorbeeld van investering in zorgmiddelen is te vinden in **Kroatië**: vanaf 20 maart 2020 werden in de concertzaal Arena van Zagreb ziekenhuisbedden geplaatst voor patiënten die niet in ernstige omstandigheden verkeerden. Hun overplaatsing werd georganiseerd toen er ziekenhuisbedden moesten worden vrijgemaakt voor coronaviruspatiënten.¹⁰⁷

Beschrijving

Als gevolg van de COVID-19 pandemie werden in tal van landen en gebieden over de hele wereld niet-farmaceutische interventies, in de volksmond lockdowns genoemd, uitgevoerd. Lockdowns worden over het algemeen opgevat als thuisblijfbevelen, op enkele uitzonderingen na. In april 2020 stond ongeveer de helft van de wereldbevolking onder een of andere vorm van lockdown, met meer dan 3,9 miljard mensen in meer dan 90 landen of gebieden die door hun regering gevraagd of bevolen waren om thuis te blijven. Hoewel soortgelijke ziektebestrijdingsmaatregelen al honderden jaren worden toegepast, wordt gedacht dat de schaal die in de jaren 2020 werd gezien ongekend is.¹⁰⁸ Een lockdown omvat bijna alle gebieden van het leven en beperkt veel verschillende gebieden en organisaties zoals bedrijven, scholen, overheidsdiensten of openbare kantoren (zie *Beperkingen van bedrijven / scholen / openbare diensten / massabijeenkomsten*).

Nachtverboden werden ook vaak opgelegd als een milde vorm van lockdown in landen als de VS, Frankrijk, Nederland en Argentinië. Verwacht werd dat nachtverboden het aantal bijeenkomsten zouden verminderen en de verspreiding van het virus zouden afremmen. Het publieke debat over nachtverboden is echter verhit. Ze worden beschouwd als een sterke inmenging van de overheid in de burgerrechten, waarbij elk positief effect op de volksgezondheid nog bewezen moet worden. Eerste studies suggereren dat nachtverboden geen effectieve maatregel zijn om de virusoverdracht te beperken als er al diverse andere interventie maatregelen zijn opgelegd.¹⁰⁹

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Lockdowns zijn verplichte politieke maatregelen die nuttig kunnen zijn als levensbedreigende ziekteverwekkers via aërosolen in de lucht worden verspreid. Doelgroepen zijn het grote publiek; mensen in bepaalde leeftijdsgroepen of met bepaalde gezondheidsaandoeningen kunnen echter ook specifiek door dit soort maatregelen worden aangesproken.

Impact

Hoewel lockdowns effectief zijn om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn onbedoelde neveneffecten onder meer een toename van psychische problemen, faillissementen van bedrijven en verlies van banen en inkomens. In een rapport van april 2020 waarschuwde UN Women dat pandemische beperkingen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verergeren, en ook hebben geleid tot een toename van huiselijk geweld.¹¹⁰ Lockdowns beïnvloeden alle levenssferen: de economie, culturele activiteiten en zelfs het welzijn van individuen. Kwetsbare bevolkingsgroepen worden extra hard getroffen, bijvoorbeeld verzorgingshuisbewoners die geen familie en vrienden mogen ontmoeten, of vluchtelingen die als eersten worden uitgesloten van een onder druk staande arbeidsmarkt.

Tijdens het STEP_UP project geïnterviewde gemeenteambtenaren verklaarden dat het positieve resultaat van lockdowns was dat de verspreiding van het virus werd gestopt. Aan de andere kant stelden ze voor de waarde van een lockdown en de fasen ervan duidelijker te communiceren om kritiek te voorkomen. Bovendien stelden de respondenten dat meer controles, vooral in plattelandsgebieden, raadzaam zouden zijn om deze maatregel beter te handhaven.

Lockdowns in de praktijk

Spanje: Op 14 maart 2020 kondigde de nationale regering van Spanje aan dat de hele bevolking van het land (ongeveer 47 miljoen) moest worden ingesloten om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Burgers mochten hun huis alleen verlaten om boodschappen en farmaceutische producten te kopen, naar banken of ziekenhuizen te gaan, voor afhankelijke personen te zorgen of hun hond uit te laten. Bovendien moesten ze op straat altijd zonder begeleiding zijn, en hoewel ze naar hun werk konden gaan, waren de meeste werkplekken gesloten voor het publiek. Vanaf 2 mei 2020 regelden vaste tijdschema's het verlaten van de woning voor niet-essentiële lichaamsbeweging. Mensen die speciale aandacht nodig hadden en mensen van 70+ mochten tussen 19.00 en 20.00 uur onder begeleiding van één persoon naar buiten. Het uitstapje moest plaatsvinden binnen een kilometer van huis met een afstand van 2 meter tot andere mensen. Volwassenen en tieners vanaf 14 jaar konden eenmaal per dag tussen 6 en 10 uur of tussen 20 en 23 uur naar buiten voor lichamelijke activiteiten. In dorpen met minder dan 5.000 inwoners golden de verschillende tijdschema's niet en konden mensen onder dezelfde voorwaarden tussen 6.00 en 23.00 uur naar buiten.¹¹¹

Nederland: Op 15 maart 2020 riep Nederland zijn bevolking op om in lockdown te gaan en zo mogelijk hun huizen niet te verlaten. Huizen mochten alleen verlaten worden om boodschappen te doen of als er niet digitaal gewerkt kon worden. Vanaf 24 maart werden de maatregelen verscherpt en werden niet-essentiële bedrijven zoals casino's, gokhallen of campings gesloten, tenzij ze permanente sociale afstand konden garanderen.¹¹² Vanaf 31 maart werden de regels verder aangescherpt, waarna alle openbare instellingen zoals musea, theaters en sportverenigingen moesten sluiten, waardoor het land volledig op slot ging.¹¹³

Beschrijving

Tijdens lockdowns (zie *Lockdown*) zijn er vaak sluitingen van bedrijven, scholen of openbare instellingen en diensten. Daarnaast zijn deze beperkingen meestal gekoppeld aan beperkingen van bijeenkomsten. Al deze sluitingen hebben tot doel de overdracht van een virus in te dammen.

Bij maatregelen om **bedrijven te beperken of te reguleren** wordt meestal onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven. Soortgelijke maatregelen zijn onder meer ontwikkeld voor supermarkten, kruidenierswinkels, apotheken, detailhandelszaken, winkelcentra, bedrijven voor persoonlijke verzorging (zoals kapsalons), de bouw, telecommunicatie- en informatiediensten, mijnbouw en steengroeven, opslag en ondersteunende activiteiten voor vervoer. Bedrijven die open blijven moeten meestal preventieve maatregelen toepassen (zie *Preventieve maatregelen*), zoals een maximum aantal klanten, minimale afstand tussen personen, het aanbieden van ontsmettingsmiddelen en het dragen van maskers.

Tot de scholen die werden **gesloten** of **gereguleerd** behoorden kleuterscholen of kinderopvang (tot 5 jaar), basisscholen (5-10 jaar) en middelbare scholen (10-18 jaar). Thuisonderwijs en het afwisselen van online met onderwijs ter plaatse aan kleinere groepen leerlingen kunnen, naast andere alternatieven, het leren aanvullen. De aanschaf van apparatuur voor luchtreiniging wordt aanbevolen.

Gereguleerde overheidsstaken kunnen betrekking hebben op de afgifte of verwerking van documenten, overheidsvergaderingen, met inbegrip van opschorting van parlementaire werkzaamheden, werktijden in openbare kantoren, of werken vanuit thuishantoren. Openbare diensten die aan regelgeving onderworpen zijn, zijn onder andere bibliotheken, musea, galleries, parken, campings, stranden en afvalverwerking.

Beperkingen op massabijeenkomsten kunnen bestaan uit het annuleren of uitstellen van jaarlijks terugkerende evenementen of commerciële evenementen, of het verminderen van de gevangenispopulatie door vervroegde vrijlating.

Door wie en waar kan het worden toegepast?

De meeste inperkingsmaatregelen worden opgelegd door overheden en zijn bedoeld om de verspreiding van ziekten af te remmen en te beperken. Natuurlijk staat het bedrijfsleiders of organisatoren vrij om hun bedrijf te sluiten of evenementen uit te stellen. De doelgroep is de hele samenleving, van werkende mensen tot scholieren en studenten.

Impact

Als gevolg van bovenstaande beperkingen wordt contact in openbare en privéruimten voorkomen, waardoor de verspreiding van het virus wordt beperkt. De beperkingen verschillen echter sterk wat betreft hun sociale gevolgen.

Sommige **overheidsfuncties kunnen** bijvoorbeeld gemakkelijk worden overgeheveld naar digitale procedures, maar anderzijds betekent beperking van diensten ontberingen voor bevolkingsgroepen die daarvan afhankelijk zijn.

Schoolsluitingen vormen een grote emotionele belasting voor kinderen en jongeren omdat ze verstoken blijven van het gezelschap van anderen. Ze zijn ook een last voor ouders die hun kinderen thuisonderwijs moeten geven terwijl ze thuis werken. Sluitingen beperken de verspreiding van het virus, maar kunnen emotioneel vermoeiend zijn voor kinderen en jongeren en mentaal en fysiek vermoeiend voor ouders.

Beperkingen voor bedrijven hebben gevolgen voor de samenleving omdat ze hun eigenaars ernstig kunnen ontregelen en tekorten aan bepaalde producten en diensten voor klanten kunnen veroorzaken. Daarom omvatten politieke maatregelen ter ondersteuning van bedrijven vaak financiële bijstand aan bedrijfseigenaren, werknemers of zelfstandigen. De Europese Commissie heeft geïnvesteerd in SURE-leningen die de lidstaten helpen bij de aanpak van plotselinge verhogingen van de overheidsuitgaven om de werkgelegenheid te behouden na de pandemie van het coronavirus.

Beperkingen op massabijeenkomsten kunnen nuttig zijn bij pandemieën die worden gekenmerkt door virussen die via aerosolen worden verspreid (niet AIDS of Ebola), waarvoor massabijeenkomsten bijzonder goede omstandigheden bieden. Beperkingen op massabijeenkomsten hebben vooral gevolgen voor vrijetijdsactiviteiten.

Beperkende maatregelen in de praktijk

Kroatië: Op 19 maart 2020 beval de regering van Kroatië de sluiting van bibliotheken, musea en galerieën om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Bovendien verplichtte de regering werkgevers waar mogelijk thuiswerk te organiseren en vergaderingen en reizen naar andere landen te annuleren. Op 27 april mochten bibliotheken, musea en galerieën weer open.

Duitsland: Op 20 april 2020 heeft de regering van Nedersaksen (Duitsland) bevolen dat er voorscholen en kinderopvang komen voor kinderen van wie de ouders in kritieke infrastructures werkten. Hieronder vielen werknemers in de medische sector, de gezondheidszorg en de publieke sector, politie, brandweerlieden en werknemers in noodhulpdiensten en het strafrechtelijk apparaat. Deze speciale maatregel had ook betrekking op kinderen van mensen die met ernstige ontberingen te maken hebben, bijvoorbeeld dreigend ontslag en aanzienlijk inkomensverlies.¹¹⁴

Beschrijving

Vaccinatie is een eenvoudige, veilige en effectieve manier om individuen en bevolkingsgroepen te beschermen tegen besmettelijke ziekten voordat ze ermee in contact komen. Vaccins helpen het immuunsysteem te activeren door antilichamen aan te maken alsof je daadwerkelijk aan een ziekte bent blootgesteld. Op deze manier is de kans groot dat, als je in de toekomst wordt blootgesteld, de symptomen mild zullen zijn of dat er geen symptomen zullen zijn. Vaccins worden volgens verschillende processen gemaakt. Ze kunnen levende virussen bevatten die verzwakt zijn (verzwakt of veranderd zodat ze geen ziekte veroorzaken), geïnactiveerde of gedode organismen of virussen, geïnactiveerde toxinen (voor bacteriële ziekten waarbij door de bacteriën gegenereerde toxinen, en niet de bacteriën zelf, ziekte veroorzaken), of slechts segmenten van de ziekteverwekkers (dit omvat zowel sub-unit- als conjugaatvaccins).

Er zijn vaccins voor tal van ziekten en de huidige routinevaccinaties hebben ziekten, sterfgevallen en de verspreiding van ziekten wereldwijd aanzienlijk verminderd. Enkele voorbeelden van ziekten waarvoor een vaccin bestaat zijn: difterie, influenza, hepatitis A, hepatitis B, Herpes zoster, HPV, mazelen, bof, kinkhoest, pneumokokkenziekte, polio, rotavirus, rodehond, tetanus en waterpokken.

Vaccinatie is het toedienen van een stof aan een persoon en brengt daarom ook enkele potentiële risico's met zich mee. Deze risico's zijn echter zeer klein en liggen ver onder de risico's van het oplopen van een ziekte. Regeringen over de hele wereld moedigen burgers aan zich te laten vaccineren om de verspreiding van de ziekte en de gevolgen ervan voor mensen en gezondheidszorgsystemen te helpen verminderen.¹¹⁵ Hoewel de maatregel in de kern een volksgezondheidsmaatregel is, is de beslissing om vaccins aan te schaffen en voor te schrijven een politieke beslissing, die de basis vormt voor de opname ervan in de politieke maatregelen (zie *Financiële middelen/subsidies*).

Door wie en waar kan het worden toegepast?

Hoewel vaccinatie in wezen een volksgezondheidsmaatregel is, wordt het in dit verslag ingedeeld als een beleidsmaatregel. Dat komt omdat het besluit om te vaccineren gebaseerd is op de politieke wil om het af te dwingen en middelen zoals spuiten aan te schaffen. Mits het juiste beleid wordt gevoerd en er voldoende vaccindoses beschikbaar zijn, is vaccinatie echter een sociale maatregel en kan iedereen met een paar prikken bijdragen aan ziektebestrijding.

Impact

Tot nu toe hebben studies aangetoond dat de vaccins die in de meeste delen van de wereld mogen worden gebruikt, effectief zijn in de bescherming tegen symptomatische, in het laboratorium bevestigde ziekten. In grote klinische proeven/studies, waarbij mensen de vaccins kregen toegediend, werkten alle middelen zeer goed om te voorkomen dat mensen ziek werden van symptomatische, in het lab bevestigde COVID-19. Toch is het belangrijk om alle aanbevolen doses van de vaccins te krijgen, omdat ze helpen om bescherming op langere termijn te garanderen. Alle voor gebruik in de Europese Unie toegelaten COVID-19 vaccins zijn zeer effectief in het voorkomen van ernstige uitkomsten, waaronder ziekenhuisopnames, IC-opnames, ernstige ziekten en sterfgevallen.

Wat het effect betreft, hebben vaccinatieprogramma's op elk moment duidelijke directe kosten. Deze kosten omvatten de aanschaf van het vaccin, het personeel in de gezondheidszorg en de infrastructuur (zie *Financiële middelen/subsidies*). De vermindering van morbiditeit en mortaliteit door succesvolle vaccinatieprogramma's heeft geleid tot een lagere incidentie van ziekten en de bijbehorende behandelingen en kosten van de gezondheidszorg.¹¹⁶

In het kader van het STEP_UP-project geïnterviewde gemeenteambtenaren stelden dat vaccinatie een uitweg biedt voor sluitingen als positief resultaat. Anderzijds stelden zij dat bij toekomstige pandemieën betere communicatie (zie *Communicatiemaatregelen*) nodig is om de vaccinatiegraad te verhogen. Andere respondenten bepleitten zelfs verplichte vaccinatie, maar dit kan worden gezien als een aantasting van het gevoel van autonomie van de burgers en negatieve effecten op de sociale tevredenheid.

Vaccinatiemaatregelen in de praktijk

Israël lanceerde zijn COVID-19 vaccinatiecampagne op 20 december 2020, maar de voorbereidingen daarvoor begonnen al maanden daarvoor. In de loop van 2020 ondertekende Israël koopcontracten voor vaccins met verschillende farmaceutische bedrijven die vooroplopen in de ontwikkeling van het COVID-19 vaccin. In Israël worden mensen met een SMS op de hoogte gebracht dat ze in aanmerking komen om zich te laten vaccineren. Als alternatief kunnen ze gewoon bij hun zorgverleners binnenlopen en meteen zien of ze in aanmerking komen. Israël had de snelste vaccinuitrol, wat bijdroeg aan tal van positieve uitkomsten.¹¹⁷

Portugal: Met 94,5% van de bevolking die al een dosis heeft gekregen, is Portugal een van de Europese landen met de meest effectieve vaccinatiecampagne.¹¹⁸ Om het vertrouwen in vaccinaties op te bouwen, wierf het Portugese Directoraat-Generaal voor Gezondheid 5000 micro-influencers aan die betrouwbare informatie konden verstrekken aan de samenleving. Dankzij deze persoonlijke en sociale aanpak hielp dit besluit al vroeg in de crisis twijfels weg te nemen en heeft het er ook toe bijgedragen dat Portugal nu een van de hoogste vaccinatiepercentages in Europa heeft.¹¹⁹

Conclusies en perspectief

Voorbereid zijn en blijven op pandemische noodsituaties is een belangrijke taak op nationaal beleidsniveau. De uitbraak van COVID-19 was een verrassing voor veel EU-landen. In maart 2020, toen meer ervaren landen al effectieve maatregelen hadden genomen tegen de verspreiding van het virus, schudden de Europese ministers van Volksgezondheid elkaar in vergaderingen nog de hand, en verklaarde de voorzitter van een volksgezondheidsinstituut dat "het virus zich niet op grote schaal over de wereld verspreidt".¹²⁰ In die tijd dacht men dat effectieve maatregelen een speciaal kenmerk waren van autoritaire regimes als China, Singapore of Vietnam, waar massale tests werden toegepast om besmette personen te identificeren en te isoleren, of elektronische tracement. Maar ook andere landen zoals Nieuw-Zeeland en Australië pasten effectieve maatregelen toe met lokaal beperkte lockdowns en drastische straffen bij overtredingen. Ook al waren deze voorbeelden het gevolg van bepaalde randvoorwaarden (bv. lage bevolkingsdichtheid, isolatie op een eiland of eerdere pandemieën), toch is het belangrijk te begrijpen hoe we ervan kunnen leren. Bovendien zou het vanzelfsprekend moeten zijn om andere oplossingen niet in de media te veroordelen.

Vorbereiding is de sleutel

In dit verband moet beter voorbereid zijn op het uitbreken van ziekten een doel voor de toekomst zijn. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) biedt onder meer informatie en praktische hulpmiddelen voor het plannen van de voorbereiding op een pandemie en streeft naar een sector overschrijdende aanpak over langere perioden en een continu proces op basis van verschillende sleutelementen:

- De voorbereiding op, de reactie op en de evaluatie van een pandemie moeten worden gebaseerd op algemene platforms, structuren, mechanismen en plannen voor crisis- en noodbeheer.
- De voorbereiding op een pandemie moet zoveel mogelijk gericht zijn op het versterken van bestaande systemen in plaats van het ontwikkelen van nieuwe, met name onderdelen van nationale preventie- en bestrijdingsprogramma's voor seizoensinfluenza.
- Voor alle aspecten van de voorbereiding en de reactie op een pandemie moeten voldoende middelen worden uitgetrokken.
- De reactie op een pandemie vereist dat bedrijfscontinuïteits- en piekcapaciteitplannen worden ontwikkeld voor de zorgsector en alle andere sectoren die door een pandemie kunnen worden getroffen, zodat de capaciteit tijdens een pandemie op peil blijft.
- De reactie op een pandemie moet gebaseerd zijn op feiten, voor zover die beschikbaar zijn, en in verhouding staan tot de dreiging. De planning moet gebaseerd zijn op pandemieën van verschillende ernst, terwijl de reactie gebaseerd moet zijn op de feitelijke omstandigheden zoals bepaald door nationale en wereldwijde risicobeoordelingen.
- Niet alle landen zullen kunnen bijdragen aan de wereldwijde risicobeoordeling, noch evaluaties kunnen uitvoeren zoals de doeltreffendheid van pandemische vaccins. Ze moeten allemaal in staat zijn om gegevens van de WHO, het ECDC en andere landen of bronnen voor risicobeoordeling te raadplegen en te interpreteren.
- In de toekomst zal daarom veel verantwoordelijkheid liggen bij landen met meer financiële middelen om te helpen in termen van informatie en gezondheidsmiddelen zoals maskers of vaccins. Het ondersteunen van andere regeringen en het vinden van een meer internationale aanpak van dergelijke mondiale problemen moet een prioriteit zijn bij eventuele toekomstige pandemieën.¹²¹

Bovengenoemde sleutelementen zijn ook te zien in de grafiek op de volgende bladzijde. Om het werk op het gebied van pandemische paraatheid te vergemakkelijken, verstrekt het ECDC ook nuttige informatie en richtsnoeren, zoals een lijst van nationale pandemische draaiboeken, een gids voor de herziening van nationale draaiboeken, een beoordelingsinstrument voor draaiboeken voor een influenzapandemie, en nationale voorbeelden voor bedrijfscontinuïteitsplanning.

Sleutelementen voor de planning en voorbereiding op pandemieën

Beperkingen

In het algemeen is het, ongeacht de specifieke context, van groot belang dat elk land zijn aanpak evalueert, de effecten ervan beoordeelt en voorbereid is op toekomstige pandemieën die zich hoogstwaarschijnlijk weer zullen voordoen. Dit handboek is bedoeld om bij te dragen tot een vroegtijdig inzicht in mogelijke praktijken om overdraagbare ziekten in de toekomst in te dammen en deze zo nodig sneller, doeltreffender en gericht toe te passen. Hieraan moet worden toegevoegd dat het handboek niet alle in de praktijk gebruikte maatregelen heeft gepresenteerd, omdat dit eenvoudigweg teveel zou zijn. Niettemin kan deze informatie verschillende doelgroepen helpen bij het verkennen en begrijpen van mogelijke richtsnoeren en praktijken. Ook moet worden opgemerkt dat de besproken maatregelen en richtsnoeren aanbevelingen zijn, die vaak niet als duidelijk positief of negatief kunnen worden beschouwd. Daarom moeten de voorgestelde maatregelen altijd worden bezien in termen van preventie en de reikwijdte van de effecten die ze op de samenleving kunnen hebben. Belangrijk is op te merken dat er geen universeel wapen tegen pandemieën bestaat en dat er in veel gevallen een wisselwerking is tussen beheersingsbeleid en maatschappelijke tevredenheid en gevoel van burgerlijke vrijheid.

Projectresultaten

De thematische rapporten van STEP_UP

De thematische STEP_UP-rapporten belichtten verschillende onderwerpen in verband met virusbeheersing en maatregelen die kunnen worden genomen. De inhoud van de thematische rapporten was een van de belangrijkste bronnen voor dit Handboek. De thematische rapporten kunnen worden geopend door op de verschillende gebieden te klikken. De onderwerpen waren als volgt verdeeld:

- **WISE** uit Spanje stelde **communicatiemaatregelen** samen.
- **SHINE** uit Portugal hield zich bezig met een **breed scala aan sociale preventiemaatregelen**.
- **ISIS** uit Duitsland vatte de **politieke maatregelen** samen.
- **CIPH** uit Kroatië bracht **maatregelen voor gezondheidszorg en maatschappelijke zorg** samen.
- **AFEdemy** uit Nederland behandelde maatregelen voor **vroegtijdige opsporing van overdraagbare ziekten**.

De virtuele bibliotheek van opsluitingsmaatregelen

Aan het begin van het project verzamelden alle deelnemende partners maatregelen, benaderingen van oplossingen of praktische voorbeelden van beleidsimplementatie op het thematische gebied van hun nationale rapporten. Dit werk resulteerde in een database met meer dan 200 items, die op de website te vinden is onder de **STEP_UP bibliotheek**. Mogelijke beleidsinvoeringen en praktijken kunnen worden gefilterd op land, domein en mogelijke resultaten, en vormen zo een interessant instrument voor beleidsmakers om ideeën op te doen en mogelijke oplossingen uit de praktijk te vinden.

STEP_UP enquête waarin wordt gevraagd naar de mening van doelgroepen over Corona-maatregelen

Het doel van de STEP_UP enquête was om meer te weten te komen over de perspectieven en professionele ervaringen van mensen die aan de COVID-19 uitbraak werken. Pandemische maatregelen die tijdens deskresearch en de nationale rapporten zijn verzameld, zijn rechtstreeks door gebruikers en betrokkenen geëvalueerd om tekortkomingen en mogelijke verbeteringen vast te stellen. In totaal werden aanbevelingen en kritiek verzameld over 18 verschillende maatregelen tegen het virus en 133 mensen hebben de enquête beantwoord die toegankelijk is door op deze [link](#) te klikken.

Het STEP_UP online spel

De kern van STEP_UP is een educatief spel dat ook door het grote publiek als recreatief spel kan worden gebruikt. In STEP_UP proberen de spelers de verspreiding van een pandemie tegen te houden. Er wordt een lijst van pandemische gebeurtenissen ervaren, en de spelers hebben de mogelijkheid om maatregelen te nemen om die te kunnen kiezen die helpen voorkomen dat het virus zich verspreidt zonder de economie te schaden of maatschappelijke woede te veroorzaken. Het spel is ook bedoeld om mensen te helpen overheidsmaatregelen beter te begrijpen en te volgen (wat ze in werkelijkheid niet altijd doen) en onderscheid te maken tussen ware feiten en mythen en nepnieuws. Het spel is beschikbaar vanaf februari 2023 en is toegankelijk via de [STEP_UP website](#) of deze [Link](#).

De STEP_UP trainingstoolkit

Bovendien zal op de website een ondersteunende en innovatieve trainingstoolkit worden uitgebracht met het spel, trainingsmateriaal en begeleiding die ook in workshops kunnen worden gebruikt. Het spel en de workshop toolkit zullen in staat stellen voort te bouwen op bestaande competenties en hun weerbaarheid te vergroten om hun gemeenschappen in crisissituaties te helpen.

Bronnen en eindnoten

- ¹ RAPPORT ZDF (2021). "Wie Corona die Welt infizierte", beschikbaar op: <https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/corona/coronavirus/chronik/ausbruch/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ² RKI (2022) "INFORMATIE OVER COVID-19 DOOR HET RKI, Duitsland". Beschikbaar op: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=B253AA1BDAD23BE8E4EB623D1C2A9899.internet082?nn=2386228#doc13490882bodyText1 (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ³ STATISTA (2022). "Aktive Fälle, geheilte Patienten und Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) weltweit seit Januar 2020". Beschikbaar op: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1106392/umfrage/aktive-faelle-des-coronavirus-covid-19-weltweit/#professional> (laatst bekeken op 20/08/2022).
- ⁴ STATISTA (2022). "Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) seit Dezember 2019 nach am schwersten betroffenen Ländern". Beschikbaar op: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100818/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-2019-ncov-nach-laendern/> (laatst geraadpleegd 20/08/2022).
- ⁵ SCHULZE, S.; HOLMBERG, H. (2021). "Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise". Public Health Forum 2021; 29(1). Beschikbaar op: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pubhef-2020-0114/html> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁶ I-SENSE (2020) "The need for early detection of infectious diseases". Beschikbaar op: <https://www.i-sense.org.uk/infectious-diseases/need-early-detection-infectious-diseases>. (laatst bekeken op 28/09/2022)
- ⁷ HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID VAN DE SPAANSE REGERING (2022). "ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA". Beschikbaar op: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (laatst toegankelijk op 28/09/2022).
- ⁸ RIJKSOVERHEID VAN NEDERLAND (2022). "Langetermijnstrategie COVID-19". Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁹ TOPPENBERG-PEJIC, D., NOYES, J., ALLEN, T., ALEXANDER, N., VANDERFORD, M., & GAMHEWAGE, G. (2019). "Risicocommunicatie in noodsituaties: Lessons Learned from a Rapid Review of Recent Gray Literature on Ebola, Zika, and Yellow Fever". Gezondheidscommunicatie, 34(4), 437-455. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1405488> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ¹⁰ LEE Y-C, WU W-L AND LEE C-K (2021). "How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust". Front. Public Health, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.587439/full>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹¹ HAUG, N., GEYRHOFER, L., LONDEI, A., DERIC, E., DESVARS-LARRIVE, A., LORETO, V., KLIMEK, P. (2020). "Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions". Nature human behaviour, 4(12), 1303-1312.
- ¹² OECD (2021). "Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)". 10 May 2021, Available at: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ¹³ ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION (2020). "Effective Communication Strategies for COVID-19". Research Brief, Toronto, Ontario, available at: <https://www.oha.com/Documents/Effective%20Communications%20Strategies%20for%20COVID-19.pdf>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁴ UNICEF, WHO and IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)". last update Feb 24, 2020, available at: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf). (laatst geraadpleegd 28/09/2022)

- ¹⁵ LEÃO, T., AMORIM, M., FRAGA, S., & BARROS, H. (2021). "What doubts, concerns and fears about COVID-19 emerged during the first wave of the pandemic?". *Patient education and counseling*, 104 (2), 235–241. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.002>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁶ MCKINSEY E CO. (2020). "A leader's guide for communicating with teams and communities during COVID 19". April 2020, available at: <https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁷ WANG J. (2021). "Challenges with communication during COVID-19 show need for changes: experts", web article published on Global News, July 6, available at: <https://globalnews.ca/news/8007841/covid-19-pandemic-communication-challenges-changes/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁸ GARCIA-ALAMINO J. M. (2020). "Human biases and the SARS-CoV-2 pandemic". *Intensive & critical care nursing*, 58, 102861. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102861> ((laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁹ FRAGKAKI, I., MACIEJEWSKI, D. F., WEIJMAN, E. L., FELTES, J., & CIMA, M. (2021). "Human responses to Covid-19: The role of optimism bias, perceived severity, and anxiety". *Personality and individual differences*, 176, 110781. ISSN 0191-8869, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110781> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ²⁰ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617–619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ²¹ LEE Y-C, WU W-L AND LEE C-K (2021). How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust. *Front. Public Health*, 9. 587439. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.587439> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ²² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ²³ UNICEF, WHO en IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", laatst bijgewerkt 24 feb 2020, beschikbaar op: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20(COVID-19).pdf) (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ²⁴ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Guidelines for communicating about coronavirus disease 2019: A guide for leaders", Washington, DC, February 2020, available at: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ²⁵ BABALOLA, S., KRENN, S., RIMAL, R., SERLEMITSOS, E., SHAVITZ, M., SHATTUCK, D., STOREY, D. (2020). "KAP COVID Dashboard". Johns Hopkins Center for Communication Programs, Massachusetts Institute of Technology, Global Outbreak Alert and Response Network. September 2020. <https://ccp.jhu.edu/kap-covid/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ²⁶ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2020). "Accountability and COVID-19: a guidance note on inclusive processes and institutions", available at: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-Accountability-and-COVID-19.pdf> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ²⁷ TWOREK H., BEACOCK I., AND OJO E. (2020). "Democratic Health Communications during Covid-19: A RAPID Response, Vancouver: UBC Centre for the Study of Democratic Institutions". available at: [Democratic-Health-Communication-during-Covid_FINAL.pdf\(ubc.ca\)](Democratic-Health-Communication-during-Covid_FINAL.pdf(ubc.ca)). (laatst geraadpleegd op 28/09/21)
- ²⁸ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617–619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ²⁹ OLTERMANN, P. (2020). "Angela Merkel draws on science background" in Covid-19 explainer, *The Guardian*, Apr 16, 2020, available at: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit> (laatst bekeken 28/09/2022).

- ³⁰ EL PAÍS (2020). "Fernando Simón: dissecting the public face of Spain's coronavirus crisis". July 10, 2020. Available at: <https://english.elpais.com/eps/2020-07-10/fernando-simon-dissecting-the-public-face-of-spains-coronavirus-crisis.html> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ³¹ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination". August 2022, available at: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (laatst geraadpleegd 28/09/22)
- ³² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ³³ HEFFNER J, VIVES ML, FELDMANHALL O. (2021). "Emotional responses to prosocial messages increase willingness to self-isolate during the COVID-19 pandemic". *Personality and Individual Differences*, 170, 110420. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110420> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ³⁴ PODCHASER.COM (2020). "Conversations through COVID-19 with Jacinda Ardern", April-May 2020, available at: <https://www.podchaser.com/podcasts/conversations-through-covid-19-1231912/episodes/recent> (laatst geraadpleegd 28/09/21).
- ³⁵ FACEBOOK.COM (2020). Video posted on Facebook by Jacinda Ardern, March 25, 2020, available at: <https://www.facebook.com/jacindaardern/videos/147109069954329/> (laatst bekeken op: 28/09/21).
- ³⁶ PEYTIBI, X. (2020). 'En momentos de incertidumbre, es la hora de los gobiernos: 10 necesidades en comunicación de crisis' In: Gutiérrez-Rubí, A. & Pont Sorribes, C.; *Comunicación Política en Tiempos de Coronavirus*. Cátedra Ideograma UPF de Comunicación Política y Democracia.
- ³⁷ DW (2020). "EU takes action against fake news". Available from <https://www.dw.com/en/eu-takes-action-against-fake-news/a-55056541> (laatst geraadpleegd 21/06/2021).
- ³⁸ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., EN MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ³⁹ UNICEF, WHO and IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", last update Feb 24, 2020, available at: [Social stigma associated with the coronavirus disease 2019 \(COVID-19\).pdf \(unicef.org\)](https://www.unicef.org/social-stigma/2020/02/social-stigma-associated-with-the-coronavirus-disease-2019-covid-19) (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁴⁰ IHM J & LEE CJ. (2021). "Toward More Effective Public Health Interventions during the COVID19 Pandemic: Suggesting Audience Segmentation Based on Social and Media Resources". *Health Commun.* 2021 Jan;36(1):98-108. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1847450> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ⁴¹ UK GOVERNMENT (2021). "Check Before You Share Toolkit, Department for Digital, Culture, Media and Sport", gepubliceerd via de DCMS blog, beschikbaar op: <https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/> (laatst geraadpleegd 21/08/2021).
- ⁴² ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Beschikbaar op: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁴³ ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). " Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Beschikbaar op: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁴⁴ DUIJS MINISTERIE VOOR VOLKSGEZONDHEID (2022). "Coronapandemie: Was geschah wann?" Available at: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁴⁵ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Available at: [WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (laatst geraadpleegd 26/08/2021).
- ⁴⁶ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (last accessed 28/09/2022).

- ⁴⁷ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Available at: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (laatst geraadpleegd 26/08/2021).
- ⁴⁸ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (laatst geraadpleegd 26/08/2021).
- ⁴⁹ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (last accessed 26/08/2021).
- ⁵⁰ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (laatst geraadpleegd 26/08/2021).
- ⁵¹ GREENSTONE, M., & NIGAM, V. (2020). "Does social distancing matter?". University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper, 2020, 26. Available at: <http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2020/04/SSRN-id3561244.pdf> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁵² BEKENDMAKING VAN DE DUITSE REGERING OP 8TH VAN JUNI 2020. Beschikbaar op: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514#:~:text=Gemeinsam%20haben%20wir%20geschafft%2C%20dass,Schutz%20bei%20m%C3%B6glichst%20viel%20Normalit%C3%A4t> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ⁵³ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (laatst bekeken op 11/06/2022)
- ⁵⁴ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact opsporingsapps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁵⁵ LEINS, KOBI ET AL. (2020). "Tracking, tracing, trust: contemplating mitigating the impact of COVID-19 with technological interventions". *The Medical journal of Australia* vol. 213,1. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323337/pdf/MJA2-9999-na.pdf> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁵⁶EUROPESE COMMISSIE. (2021) "How tracing and warning apps can help during the pandemic" [online]. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁵⁷ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (laatst bekeken op 11/06/2021)
- ⁵⁸ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact opsporingsapps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁵⁹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (laatst bekeken op 24/06/2021).
- ⁶⁰ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (laatst bekeken op 24/06/2021).

- ⁶¹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (laatst bekeken op 24/06/2021).
- ⁶² GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁶³ GRASSLY NC, PONS-SALORT M, PARKER E, WHITE P, AINSLIE K, BAGUELIN M, ET AL.(2020) "Report 16: Role of testing in COVID-19 control. Imperial College COVID-19 response team". Beschikbaar op: <https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-16-testing/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ⁶⁴ GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁶⁵ NIDZWORSKI, DAWID. (2021). "The next generation of COVID tests should be free, accurate and part of people's daily routine." LSE COVID-19 Blog. http://eprints.lse.ac.uk/111657/1/covid19_2021_07_22_the_next_generation_of_covid_tests_should_be_free.pdf (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁶⁶ COHEN, K., LESHEM, A. (2021) "Suppressing the impact of the COVID-19 pandemic using controlled testing and isolation". *Sci Rep* 11. 6279. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (laatst bekeken op 24/06/2021).
- ⁶⁷ WASSIE G, AZENE A, BANTIE G, DESSIE G, ARAGAW A. (2020) "Incubation Period of Severe Acute Respiratory Syndrome Novel Coronavirus 2 that Causes Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Current Therapeutic Research*.93:100607. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7548076/> (laatst geraadpleegd: 24/06/2021).
- ⁶⁸ KROATISCH INSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID. (2020) "Guidance for Self-isolation". Beschikbaar op: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁶⁹ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS I ET AL. (2020) Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Beschikbaar op: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (laatst geraadpleegd 24/06/2021).
- ⁷⁰ BROOKS S, WEBSTER R, SMITH L, WOODLAND L, WESSELY S, GREENBERG N ET AL. (2020) "The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence". *The Lancet.* 395(10227):912-920. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158942/> (laatst geraadpleegd 24/06/2021).
- ⁷¹ KROATISCH INSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID. (2020) "Guidance for Self-isolation". Beschikbaar op: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁷² MARTIJN, NICHOLAS. (2020). "Corona-Eindämmung in Taiwan." *Datenschutz und Datensicherheit-DuD* 44.12. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11623-020-1373-2.pdf> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁷³ EAMES KT, KEELING MJ. (2003) "Contact tracing and disease control". *Proc Biol Sci.* Dec 22;270(1533):2565-71. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691540/> (laatst bekeken op 24/06/2021).
- ⁷⁴ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS ET AL. (2020) "Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Beschikbaar op: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (laatst geraadpleegd 24/06/2021).
- ⁷⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report", *Virus Research.*;288:198114. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁷⁶ ISLAM MS, RAHMAN KM, SUN Y, QURESHI MO, ABDI I, CHUGHTAI AA, ET AL. (2020) "Current knowledge of COVID-19 and infection prevention and control strategies in healthcare settings: A global analysis". *Infection Control & Hospital Epidemiology.* Cambridge University Press. 41(10):1196-206. Beschikbaar op <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253768/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).

- ⁷⁷ MÜLLER, J., KRETZSCHMAR, M. (2021). "Contact tracing – Old models and new challenges". *Infectious Disease Modelling*, vol. 6. Beschikbaar op: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468042720301093> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁷⁸ WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (2009).). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ⁷⁹ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". *Internist* 62, 899-905. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁸⁰ LEWIS, DYANI. (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." *Nature*, vol. 588, no. 7838, 17 dec. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (laatst bekeken op 29/06/2022)
- ⁸¹ BERRY A.C. (2019). "Syndromic surveillance and its utilisation for mass gatherings". *Epidemiology & Infection*, 147: e2. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518567/> (laatst geraadpleegd augustus 18/08/2021).
- ⁸² WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ⁸³ WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ⁸⁴ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". *Internist* 62, 899-905. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁸⁵ LEWIS, DYANI. (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." *Nature*, vol. 588, no. 7838, 17 dec. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (laatst bekeken op 29/06/2022)
- ⁸⁶ HUANG, WANG ET AL. (2022). "Evaluation of SARS-CoV-2 transmission in COVID-19 isolation wards: On-site sampling and numerical analysis." *Journal of Hazardous Materials*, vol. 436. Accessed 03 August 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422009426>
- ⁸⁷ WEE, LIANG EN IAN, ET AL. (2020). "Containing COVID-19 outside the isolation ward: the impact of an infection control bundle on environmental contamination and transmission in a cohorted general ward." *American Journal of Infection Control* 48.9. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319619/> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁸⁸ ZHOU, M, YUAN, F, ZHAO, X, ET AL. (2020) "Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19." *Nursing Open*; 7: 1902- 1908. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ⁸⁹ FAN, PEIJIN ESTHER MONICA, ET AL. (2020). "Needs and concerns of patients in isolation care units-learnings from COVID-19: A reflection." *World journal of clinical cases* 8, 10. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262715/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁹⁰ MCGAIN, FORBES, ET AL. (2022)"A prospective clinical evaluation of a patient isolation hood during the COVID-19 pandemic." *Australian Critical Care* 35.1. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112290/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁹¹ CHENG, A., CHEN, Y., GAO, Y., ET AL. (2021),"Mobile isolation wards in a fever clinic: A novel operation model during the COVID-19 pandemic." *Epidemiologie en Infectie*, 149, 61. Beschikbaar op: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F50BFA6F55506924D206B0F77499FADC/S0950268821000467a.pdf/mobile-isolation-wards-in-a-fever-clinic-a-novel-operation-model-during-the-covid-19-pandemic.pdf> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ⁹² BRÄUTIGAM, CHRISTOPH, ET AL. (2010) "Flexibilisierung und Leiharbeit in der Pflege". Nr. 215. Arbeitspapier. Beschikbaar op: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/116671/1/hbs_arbp_215.pdf (laatst bekeken op 03/10/2022)

- ⁹³ NOWOSSADECK, S. (2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften." Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ⁹⁴ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?". Springer Nature. Beschikbaar op: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁹⁵ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to Prevent COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." Cureus 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ⁹⁶ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16, 3. Beschikbaar op: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ⁹⁷ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?" Springer Nature. Beschikbaar op: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ⁹⁸ NOWOSSADECK, S.(2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften." Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ⁹⁹ VRAAG VAN HET "ÖKGV" (ÖSTERREICHISCHER GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEVERBAND). (2021). "Personalmangel in der Pflege." Panorama. ProCare 26. Beschikbaar op: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00735-021-1401-y> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ¹⁰⁰ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to Prevent COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." Cureus 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ¹⁰¹ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16, 3. Beschikbaar op: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (laatst bekeken op 28/09/2022).
- ¹⁰² ZHOU, M., YUAN, F., ZHAO, X., ET AL. (2020). "Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19". Nursing Open. 78. Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ¹⁰³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁰⁴ CORONA-IN-ZAHLEN.DE (2021) "Corona-Zahlen weltweit". Beschikbaar op: <https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/>. (laatst bekeken op 24/06/2021)
- ¹⁰⁵ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., EN MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁰⁶ WORLD HEALTH ORGANIZATION, EUROPEAN COMMISSION AND EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES (2020) "COVID-19 Health System Response Monitor". Beschikbaar op: COVID-19 Health System Response Monitor (covid19healthsystem.org) (laatst bekeken op 25/06/2021).

- ¹⁰⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹⁰⁸ SANDFORD, A. (2020). "Coronavirus: Half of humanity on lockdown in 90 countries". Euronews. beschikbaar op: <https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou> (laatst geraadpleegd 03/10/2022)
- ¹⁰⁹ DE HAAS, S., GÖTZ, G. en HEIM, S. (2021). "Measuring the effects of COVID-19-related night curfews: Empirical evidence from Germany". Beschikbaar op: <https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/professuren/vwl/goetz/forschung/publikationenordner/arbeitspapiere/Curfews/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ¹¹⁰ VROUWEN U. N. (2020). Beleidsbrief van de secretaris-generaal van de VN: Het effect van COVID-19 op vrouwen. VN Vrouw: New York, VS. Beschikbaar op: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-The-impact-of-COVID-19-on-women-en.pdf> (laatst bekeken op 03/10/2022).
- ¹¹¹ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹¹² REGERING VAN NEDERLAND (2020). "Strengere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus". Beschikbaar op: <https://www.government.nl/latest/news/2020/03/23/stricter-measures-to-control-coronavirus> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).
- ¹¹³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹¹⁴ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹¹⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report". *Virus Research.*;288:198114. Beschikbaar op: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (laatst geraadpleegd 28/09/2022).
- ¹¹⁶ RODRIGUES C, PLOTKIN S. (2020) "Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives". *Frontiers in Microbiology*.11. Beschikbaar op: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01526/full> (laatst toegankelijk op 28/09/2021).
- ¹¹⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (laatst geraadpleegd 28/09/2022)
- ¹¹⁸ STATISTA (2022). "Bevölkerungsanteil mit COVID-19-Impfung nach ausgewählten Ländern weltweit". Beschikbaar op: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1203308/umfrage/impfstoffabdeckung-der-bevoelkerung-gegen-das-coronavirus-nach-laendern/> (laatst bekeken 28/09/22).
- ¹¹⁹ WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination". Augustus 2022, beschikbaar op: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (laatst geraadpleegd 28/09/22)
- ¹²⁰ CORRECTIV (2020). "Was uns das Virus lehrt". Beschikbaar op: <https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/corona-crowdprojekt/2020/12/30/was-uns-das-virus-lehrt/> (laatst bekeken op 24/06/2021)
- ¹²¹ EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (2018). "Why is pandemic preparedness planning important?". Beschikbaar op: <https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness> (laatst geraadpleegd 03/10/2022).